

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA
LUIGI VANVITELLI

Dipartimento di Psicologia

Corso di Laurea in Psicologia dei Processi Cognitivi

TESI DI LAUREA

IN

Neuropsicologia

L'utilizzo combinato della stimolazione Transcranica a Corrente Diretta (tDCS) e del Training Cognitivo Computerizzato per la prevenzione del declino cognitivo lieve nella malattia di Parkinson.

The combined use of Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) and Computerized Cognitive Training for prevention of mild cognitive impairment in Parkinson's Disease.

Relatore
Chiar.mo. Prof.
Alfonsina D'Iorio

Candidato
Angela Veronica Mennillo
Matricola A31/000963

ANNO ACCADEMICO 2023/2024

Indice

CAPITOLO 1.....	4
LA MALATTIA DI PARKINSON	4
CAPITOLO 2.....	40
STRATEGIE DI TRATTAMENTO E DI PREVENZIONE DEL DECLINO COGNITIVO LIEVE NELLA MALATTIA DI PARKINSON	40
CAPITOLO 3.....	68
LA PREVENZIONE DEL DECLINO COGNITIVO LIEVE NELLE FASI INIZIALI DELLA MALATTIA DI PARKINSON: UN INTERVENTO NON-FARMACOLOGICO INTEGRATO	68
BIBLIOGRAFIA	91

Capitolo 1

La Malattia Di Parkinson

Introduzione

La Malattia di Parkinson (MP) è definita come una condizione neurodegenerativa ad andamento lento e progressivo, che coinvolge la sfera motoria e cognitiva dell'individuo (Grossi & Trojano, 2011).

Storicamente James Parkinson descrisse per la prima volta il quadro della MP, mediante un saggio pubblicato nel 1817 dal nome "*An Essay on the Shaking Palsy*", che ebbe subito estrema rilevanza nell'ambito scientifico del tempo. Fu, però, Jean-Martin Charcot a coniare il nome della condizione e a descrivere in maniera approfondita la sintomatologia. (Montenero, 2018).

Ad oggi l'eziologia della Malattia di Parkinson rimane ancora sconosciuta, ma tecniche sofisticate (come Tac e RM) hanno rilevato un importante deterioramento della Substanza Nigra, stimando una riduzione del 50% dei neuroni nell'area.

Al deterioramento dei neuroni della Substanza Nigra consegue una perdita del livello dopaminergico nello striato, causando il disfunzionamento dei circuiti fronto-sottocorticali implicati nelle abilità motorie, cognitive e affettive (Bonucelli & Poletti, 2010).

L'età di esordio è intorno ai 60 anni e secondo la letteratura, circa il 30-40% dei pazienti va verso una forma di demenza conclamata. Ricerche più recenti stimano, però, che la percentuale sia molto più alta e che si aggiri attorno all'80% (Caltagirone & Costa, 2009).

Esistono, ad oggi, dei fattori che sembrano essere associati al rischio di demenza come ad esempio: la familiarità per la demenza, l'età del soggetto, l'età di esordio della MP, sintomi extrapiramidali gravi e la bassa scolarità (Grossi & Trojano, 2013). A causa della sovrapponibilità dei sintomi è necessario effettuare una Diagnosi Differenziale con la Demenza a corpi di Lewy (LBD).

La sintomatologia della MP è caratterizzata prevalentemente da: Tremore a riposo, bradicinesia, instabilità posturale e rigidità.

I sintomi motori della MP sono estremamente evidenti e destabilizzanti e per anni hanno alimentato l'idea che la malattia colpisse esclusivamente la sfera comportamentale, lasciando quindi intatta la sfera cognitiva. Le ultime evidenze hanno dimostrato, però, che il quadro sintomatologico sia molto più complesso.

Epidemiologia

La malattia di Parkinson risulta essere la seconda patologia degenerativa del Sistema Nervoso Centrale più diffusa dopo la demenza di Alzheimer. Gli studi epidemiologici hanno riscontrato una prevalenza maggiore della MP nel sesso maschile e una crescente incidenza con l'aumentare dell'età.

L'epidemiologia descrittiva indaga la frequenza e la distribuzione della malattia. Incidenza e Prevalenza sono due misure che permettono di indagare l'andamento della malattia nella popolazione. Vediamo, di seguito, nel dettaglio i riscontri ottenuti dai dati epidemiologici.

Incidenza

Il termine *Incidenza* fa riferimento alla velocità con cui la malattia si sviluppa all'interno di una popolazione. Il valore è dato dal rapporto tra i nuovi casi e la popolazione-tempo a rischio (Caltagirone & Costa, 2009). I dati epidemiologici sottolineano come l'incidenza aumenti con l'età, infatti, le diagnosi al di sotto dei 40 anni sono estremamente infrequenti. Un altro dato che emerge è la maggiore incidenza nel sesso maschile rispetto al sesso femminile. La Figura 1 e la Tabella 1 rappresentano i dati ottenuti dal Rotterdam Study.

Figura 1. Incidenza e Prevalenza nel Rotterdam Study (Dalla Tabella 1, Caltagirone & Costa, 2009).

Età/ Anni	Incidenza			Prevalenza		
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
55-64	5	2	3	40	20	30
65-74	9	18	14	120	80	100
75-84	49	23	33	270	340	310
85-94	95	26	43	300	480	430
94+				0	500	430
Totale	20	16	17	120	150	140

Dalla Tabella 1 emerge chiaramente come il tasso di incidenza aumenti dalla fascia di età 55-64 (0,3%) alla fascia 85-94 anni (4,3%).

Il tasso di incidenza varia tra i 1,9-22,1 nuovi casi per 100.000 abitanti (Bonucelli & Poletti, 2010).

Prevalenza

La prevalenza viene definita da Caltagirone e Costa (2009) come una misura del:

carico di malattia nelle popolazioni ed è calcolata come numero di malati presenti in una popolazione diviso per la numerosità della popolazione stessa. Questo indice aumenta al crescere dell'incidenza, cioè della velocità di comparsa di nuovi casi e al crescere della durata di malattia (p.24).

Nella Figura 2 sono riportati i dati ottenuti dal Rotterdam Study. Si noti come la diagnosi sia insolita al di sotto dei 40 anni e incrementi notevolmente con l'età. Infatti, la prevalenza maggiore la si rileva nei soggetti con età superiore agli ottanta anni.

Figura 2. Indice della Prevalenza nel Rotterdam Study (Caltagirone & Costa, 2009).

Il tasso di prevalenza è circa 56-234 casi per 100.000 abitanti e si osserva un aumento rilevante dei casi in relazione all'età:

- Nella fascia 60-69 anni troviamo una prevalenza di 621,4 casi;
- Nella fascia 70-79 troviamo una prevalenza di 1978,3 casi;
- Nella fascia 80-89 troviamo circa 3055 casi per 100.000 abitanti (Bonucelli & Poletti, 2010).

Il Global Burden of Disease nel 2016 registrava una prevalenza di circa 6,1 milioni di pazienti con diagnosi di MP mondiale. Secondo la World Health Organization nel 2019 si stimavano oltre 8,5 milioni di pazienti con diagnosi di MP nel mondo. Dal 1990 al 2019 si registra un aumento notevole della prevalenza (Fig. 3). Lo sviluppo rapido, causato da un progressivo invecchiamento della popolazione globale, porta ad una previsione di 4,94 milioni di pazienti nel 2030 solo sul territorio cinese (Ou et al. 2021).

Characteristics	Incidence				Prevalence			
	2019		1990–2019		2019		1990–2019	
	Number ×10 ³ (95% UI)	ASR/ 100,000 (95% UI)	Percentage change (%)	EAPC (95%CI)	Number ×10 ³ (95% UI)	ASR/ 100,000 (95% UI)	Percentage change (%)	EAPC (95%CI)
Overall	1,081.72 (953.26– 1,211.2)	13.43 (11.84– 15.02)	159.73	0.61 (0.58– 0.65)	8,511.02 (7,288.53– 9,841.38)	106.28 (91.20– 122.21)	155.50	0.52 (0.43– 0.61)
Sex								
Male	645.77 (567.25– 720.2)	17.79 (15.75– 19.70)	189.19	0.80 (0.75– 0.85)	4,667.34 (4,000.97– 5,418.91)	129.33 (111.27– 149.39)	176.23	0.64 (0.53– 0.76)
Female	435.95 (384.17– 489.89)	9.95 (8.77– 11.18)	125.68	0.26 (0.23– 0.29)	3,843.68 (3,306.71– 4,441.97)	87.59 (75.33– 101.20)	134.16	0.32 (0.25– 0.38)

Figura 3 Incidenza e prevalenza nella popolazione mondiale dal 1990 al 2019 (Ou et al. 2021).

Fattori di rischio e fattori protettivi

Nonostante ad oggi l'eziologia della MP non sia stata ancora compresa, in letteratura sono stati suggeriti dei possibili fattori che influenzerebbero la patogenesi.

Quando si parla dei fattori di rischio non si può non citare il dibattito nature-nurture. I sostenitori della componente ambientale ritengono che un ruolo centrale nell'eziopatogenesi sia attribuibile alla cultura e all'ambiente con cui il soggetto si interfaccia. Viceversa, i sostenitori della genetica evidenziano quei fattori che possono offrire una spiegazione biologica alla patologia. Ad oggi si ritiene che l'interazione di questi due fattori, piuttosto che uno dei due, sia cruciale nella eziopatogenesi della MP. Una metanalisi su più di 4300 articoli è stata fatta da Noyce et al (2012) per comprendere i possibili fattori di rischio della MP.

Fattori di rischio:

I fattori di rischio sono quei fattori che aumentano la possibilità di manifestare una specifica condizione patologica. Nella MP sono stati individuati i seguenti fattori di rischio (Fig.4):

1. Familiarità con MP, tremori o qualsiasi malattia neurologica: più la parentela è diretta maggiore sarà il rischio sviluppare la patologia. Questa evidenza ci permette di comprendere l'esistenza di una vulnerabilità biologica che si esprime in una predisposizione alla manifestazione della malattia;
2. Traumi Cranici;
3. Uso di farmaci Beta-Bloccanti, una serie di farmaci che agiscono bloccando i recettori β -adrenergici (interagiscono con le catecolamine).

Figura 4 Sono indicati i fattori di rischio che hanno mostrato una correlazione positiva con la diagnosi di MP (Noyce et al. 2012)

4. Sostanze neurotossiche e pesticidi. Nei primi anni 80' del secolo scorso si notò come un gruppo cospicuo di tossicodipendenti presentava sintomi sovrapponibili alla MP in seguito all'assunzione della Meperidina, un oppioide antidolorifico, contaminato con tetraidropiridina (MPTP). I successivi studi in laboratorio hanno suggerito che la MPTP danneggiasse i neuroni dopaminergici nella Substanza Nigra, generando un quadro coincidente con la patologia. Alcuni pesticidi ed erbicidi (come il Paraquat e il Rotenone) hanno una composizione molto simile alla MPTP (Caltagirone & Costa, 2009).

Fattori di prevenzione:

Sono un insieme di fattori che riducono l'impatto dei fattori di rischio, limitando la possibilità di sviluppare la malattia. Nella MP i fattori di prevenzione riscontrati sono (Fig.5):

1. Attività fisica e cognitiva, attraverso l'uso di training cognitivi e attività riabilitative;

2. Buona occupazione lavorativa e buona istruzione, la combinazione di questi due fattori delineano il concetto di “riserva cognitiva” definibile come quella capacità di resilienza del cervello (Borella, Chicherio & Ludwig, 2012);
3. Uso di Fumo, alcool e caffè, varie evidenze hanno dimostrato che il rischio di sviluppare diagnosi di MP è dimezzato nei fumatori ed estremamente ridotto (30-36%) in coloro che bevono il caffè. Per quanto riguarda la caffeina sembra esserci un fenomeno dose-risposta, per cui maggiore è il consumo di caffeina minore è la probabilità di rischio. I meccanismi biologici retrostanti al meccanismo sono ancora ignoti. Ad oggi sappiamo che sia la nicotina che la caffeina sono sostanze psicoattive, entrambe agiscono sul sistema “reward” modulato dal sistema dopaminergico (Caltagirone & Costa, 2009);
4. Ipertensione arteriosa;
5. Uso di Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) riduzione del rischio di sviluppare MP del 17%;
6. Uso di sostanze che bloccano il canale del calcio, una concentrazione intracellulare elevata di calcio sembra attivare alcune proteine chinasi associate alla MP.

Figura 5 Sono illustrati i fattori che hanno evidenziato una correlazione negativa con la diagnosi di MP (Noyce et al. 2012)

La letteratura ha, inoltre, evidenziato una maggiore possibilità nei pazienti con MP di sviluppare demenza. Il dato percentuale varia in base allo studio preso in considerazione, ma si aggira attorno al 30%-40%. I possibili fattori di rischio per lo sviluppo di demenza sono: un esordio di MP in età avanzata, familiarità per la demenza, l'età avanzata del soggetto, la presenza di lievi deficit cognitivi, una bassa scolarità, ridotta riserva cognitiva, la presenza di allucinazioni visive, presenza di gravi sintomi extrapiramidali, sintomi bilaterali, predominanza di sintomi rigidi-acinetici, manifestazione psicotica in seguito all'assunzioni di levodopa, alterazioni olfattive e del ciclo sonno-veglia (Grossi & Trojano, 2013).

Correlati Neurali

Caltagirone e Costa (2009) sostengono che:

le due principali caratteristiche neuropatologiche della MP sono rappresentate dalla progressiva e profonda perdita dei neuroni dopaminergici neuromelanina-positivi della substantia nigra pars compacta (SNpc) mesencefalica e dalla presenza, nei neuroni, di inclusioni eosinofile intracitoplasmatiche, i cosiddetti corpi di Lewy (p.100).

La Substanza Nigra, insieme ad altre componenti dei nuclei della base, è implicata in un insieme di ampie connessioni corticali e sottocorticali: i circuiti fronto-sottocorticali. Questi cinque circuiti sono formati da una via discendente e da una via ascendente. La via discendente a sua volta può assumere:

- Una via diretta di tipo eccitatorio,
- Una via indiretta di tipo inibitorio.

Via Indiretta		Via Diretta	
Corteccia Frontale		Corteccia Frontale	
Corpo Striato		Corpo Striato	
Globo Pallido Esterno		Globo Pallido interno	
Nucleo Subtalamico		Talamo	
Globo Pallido Interno		Talamo	
Talamo			

In base all'effetto eccitatorio/inibitorio il talamo ha un ruolo differente sulla corteccia. Sulla base di ciò i circuiti hanno delle proprietà importanti:

1. Sono circuiti chiusi in quando originano dalla corteccia e si concludono nella corteccia;
2. Sono circuiti aperti poiché richiamano la partecipazione di altre aree sottocorticali.

I circuiti fronto-sottocorticali permettono la realizzazione di una serie di comportamenti motori e cognitivi, infatti, sono implicati nelle funzioni esecutive fredde e calde.

Nella MP questi circuiti presentano una serie di alterazioni e ciò è dovuto alla degenerazione dei neuroni dopaminergici della Substanza Nigra. I neuroni dopaminergici hanno, infatti, un effetto modulatorio sui neuroni Striatali. A sua volta lo striato riceve informazioni dalla corteccia e dal talamo e invia informazioni alle altre componenti dei nuclei della base.

Le alterazioni della Substanza Nigra e dello Striato permettono di comprendere meglio il motivo per cui questi circuiti hanno un funzionamento inefficace nei pazienti con Malattia di Parkinson.

Nelle prime fasi della malattia si assiste ad un decremento maggiore delle funzioni esecutive fredde a carico del circuito dorsolaterale, mentre le funzioni a carico del circuito orbitale sono inizialmente intatte. Ciò è dovuto ad una precoce riduzione dei neuroni dopaminergici nella porzione più dorsale del caudato (Bonucelli & Poletti, 2010).

Ad oggi, **la questione del deficit dopaminergico** è l'ipotesi maggiormente indagata per comprendere l'eziologia della MP. L'idea alla base è che vi sia una stretta relazione tra la concentrazione di dopamina nella neocorteccia e il quadro sintomatologico del paziente. Una prima evidenza a sostegno di questa ipotesi è la manifestazione simil-parkinsoniana in seguito all'assunzione endovena di tetraidropiridina (MPTP), una sostanza neurotossica a cui consegue la distruzione delle cellule dopaminergiche della Substanza Nigra. Inoltre, la terapia farmacologica primaria si basa sull'uso di sostanze agoniste della dopamina.

A questi trattamenti si associa un miglioramento del solo aspetto motorio, mentre quello cognitivo appare immutato. Sembra quindi che il sistema dopaminergico, da solo, non riesca a spiegare la complessità sintomatologica e la patogenesi della MP come, invece, pensato originariamente.

Una ricerca più recente ha ritenuto che i sintomi cognitivi possano essere maggiormente spiegati da alterazioni nella trasmissione colinergica. Le vie colinergiche hanno partenza nei nuclei basali per poi raggiungere la corteccia. Le evidenze a sostegno dell'**ipotesi colinergica** sono:

- a) Alterazioni del nucleo basale di Meynert, principale nucleo della via colinergica, nei pazienti con MP;
- b) Alterazione dei recettori nicotinici dell'acetilcolina nella corteccia e nello Striato. A tale alterazione consegue una riduzione del binding recettoriale (Caltagirone & Costa, 2009);
- c) Correlazione positiva tra farmaci anticolinergici e prestazioni cognitive in pazienti con MP ma non in soggetti di controllo.

Studi recenti di Neuroimaging (SPECT e PET) hanno evidenziato una precoce alterazione del sistema colinergico nelle fasi iniziali della MP, la denervazione colinergica incrementa notevolmente nella MP-demenza (Bohnen & Albin, 2011). Le alterazioni colinergiche sembrerebbero spiegare efficientemente le alterazioni cognitive, olfattive, le difficoltà nell'equilibrio e le alterazioni comportamentali durante il sonno REM (Muller & Bohnen, 2013).

Una visione alternativa per comprendere i sintomi cognitivi deriva dall'**ipotesi monoaminergica**, la quale si basa sulle alterazioni del Locus Coeruleus deputato al rilascio di Noradrenalina.

Nei pazienti con MP si registra una minore concentrazione di Noradrenalina nelle aree ippocampali e corticali. Inoltre, sembra esserci una relazione tra le performance nei compiti attentivi e la concentrazione di MHPG, un metabolita della noradrenalina. Ulteriori evidenze provengono dal trattamento farmacologico: infatti, la somministrazione di farmaci agonisti adrenergici, che stimolano il rilascio di noradrenalina, permette di registrare un miglioramento nelle prestazioni cognitive nei compiti attentivi.

Se le ipotesi precedenti hanno cercato di individuare l'alterazione neurochimica responsabile della sintomatologia della Malattia di Parkinson, il **Modello Parallelo** ha ritenuto che il quadro sintomatologico sia l'espressione della combinazione di più alterazioni neurotrasmettitoriali. Secondo il modello ad ogni sistema neurotrasmettitoriale corrisponde un sintomo cognitivo-comportamentale specifico della MP:

- Al Sistema Dopaminergico si assocerebbero i deficit di tipo Esecutivo;
- Al sistema Colinergico si assocerebbero i deficit attentivi e mnestici;
- Al sistema serotoninergico si assocerebbero i sintomi di tipo affettivo;
- Al sistema noradrenergico si assocerebbero i deficit di natura attentiva (Caltagirone & Costa, 2009).

Il ruolo della Plasticità Cerebrale nella Malattia di Parkinson

Un'ulteriore proprietà cerebrale a cui la ricerca si è recentemente interessata è la Plasticità

Cerebrale (CP). La CP è definibile come quell'abilità dinamica del SNC di modificare la propria struttura e le proprie funzioni in seguito ad eventi ambientali, fisiologici e patologici. Questa capacità è estremamente elevata nella prima infanzia, ma perdura in tutte le fasi di vita del soggetto (Fagherazzi, Zuccherò & Brugiolo, 2014).

Due fenomeni della Plasticità Cerebrale sono importanti nell'immagazzinamento di nuovo materiale mnestico e nel consolidamento:

- Potenziamiento a Lungo Termine (LTP)
- Depressione a Lungo Termine (LTD).

Se il LTP fa riferimento ad un aumento della forza della connessione sinaptica, la LTD invece è associata ad una riduzione dell'efficacia sinaptica.

L'LTP può essere registrato mediante la combinazione di un elettrodo stimolante posto sulla via perforante e di un elettrodo di registrazione posto in una cellula granulare del giro dentato. Viene inviato un singolo impulso e si misura l'EPSP che ne deriva. L'ampiezza di questa prima registrazione rappresenta la forza della connessione prima dell'induzione dell'LTP. Si stimola [...] con una raffica di scariche in rapida successione; [...] Dopo che l'LTP è stato indotto, si invia un nuovo singolo impulso e si misura la grandezza dell'EPSP nella cellula postsinaptica. Dopo l'induzione dell'LTP, l'ampiezza dell'EPSP aumenta, un segno della maggior forza dell'effetto sinaptico. Un risultato affascinante è che, quando la frequenza di presentazione degli impulsi è bassa si sviluppa [...] [la] depressione a lungo termine (Gazzaniga, Ivry & Mangun, 2021, pp.433).

Sia LTP che LTD sono espresse a livello delle sinapsi cortico-striatali. Se LTD dipende dall'attivazione dei recettori D1 e D2 della dopamina, LTP inizialmente è facilitato dal recettore del glutammato NMDA posto sulle spine dendritiche della cellula postsinaptica. LTP e LTD sono fondamentali nel corretto funzionamento motorio e cognitivo, in quanto agiscono durante l'apprendimento.

Una perdita della neuroplasticità è associata ad un'inefficienza dei circuiti dei nuclei della base e tale inefficienza può spiegare gli esordi motori della Malattia di Parkinson.

Le alterazioni espresse a livello cortico-striatale invece fanno comprendere meglio i deficit cognitivi ed esecutivi della MP.

In conclusione, la sintomatologia motoria e non-motoria del quadro parkinsoniano può essere conseguente ad alterazioni più specifiche nella Neuroplasticità e nell'impossibilità di ottenere una LTD e LTP efficace.

Quadro sintomatologico della Malattia di Parkinson

La sintomatologia della MP è estremamente complessa, caratterizzata da un insieme di alterazioni di tipo motorio e non motorio. In una prima fase della malattia prevalgono maggiormente le alterazioni di tipo motorio.

Sintomi motori

La Malattia di Parkinson è associata ad una progressiva degenerazione dei neuroni dopaminergici della Substanza Nigra. Il progressivo danno neuronale spiega efficacemente una serie di sintomi motori tipici della MP. I sintomi cardinali della MP sono:

- *Tremore* presente nel 70% dei pazienti. Inizialmente il tremore si presenta unilateralmente, colpendo prevalentemente gli arti superiori. Il sintomo tende ad aumentare nello stato di riposo e in condizioni di stress. Gradualmente il tremore si diffonde sull'intero emilato per colpire, successivamente, anche la porzione controlaterale del corpo. Nonostante ciò, sembra permanere una certa asimmetria tra i due emilati;
- Ipertonia Plastica a cui consegue *rigidità*. L'aumento del tono muscolare limita spesso la velocità dell'esecuzione motoria;
- *Bradichinesia e Acinesia*, presente nel 77-98% dei casi: Con i due termini ci si riferisce alla difficoltà di dare avvio al movimento, eseguire un movimento volontario fino all'assenza del movimento stesso.

Oltre ai sintomi cardinali, il quadro sintomatologico presenta anche:

- Instabilità posturale, la quale inizia con una prima difficoltà a correggere la propria postura fino ad arrivare alla caduta del paziente. Il sintomo risponde

insufficientemente alle terapie farmacologiche e chirurgiche, divenendo uno dei fattori più destabilizzanti della malattia;

- Il Freezing fa riferimento alla difficoltà di intraprendere comportamenti volontari. Nella MP è molto comune osservare il Freezing per la marcia con difficoltà nel dare inizio o interrompere il movimento. Ad esempio, il paziente può trovare difficoltà nel cambiare senso di marcia o fermarsi in presenza di un ostacolo. Il freezing, soprattutto nelle fasi successive, può colpire anche il canale verbale o la scrittura;
- La voce può apparire monotona e priva di coloritura emotiva;
- Disfagia, termine con il quale si indicano dei problemi nella deglutizione causati da un'impossibilità nel coordinare i muscoli faringei. La difficoltà può portare a fenomeni come la scialorrea, ossia un comportamento per il quale il paziente produce un'eccessiva salivazione a causa della difficoltà nella deglutizione.

Sulla base del quadro sintomatologico è possibile distinguere due fenotipi:

1. *Fenotipo acinetico-rigido*: caratterizzato da una serie di difficoltà motorie, tra cui bradicinesia e rigidità. In questo fenotipo si riscontra una progressione estremamente rapida e una prognosi meno favorevole.
2. *Fenotipo tremorigeno*: la sintomatologia è prevalentemente associata al tremore. In questa condizione si ha un minor coinvolgimento del sistema dopaminergico e una minore degenerazione della via nigro-striatale. Di fatto la progressione è più lenta rispetto al fenotipo acinetico-rigido.

I sintomi motori sono, spesso, spiegati dalla graduale alterazione del sistema dopaminergico. Mediante il trattamento farmacologico si cerca di agire su questo sistema. L'uso prolungato di questi farmaci può portare a varie complicazioni motorie che possono interferire con il corretto funzionamento del soggetto:

- Discinesia
- Fluttuazioni motorie
- Confusione e allucinazioni.

Uno strumento usato per indagare la progressione della MP è mediante la tomografia a emissione di fotone singolo (SPECT) usando il tracciante FP-CIT e il modo in cui avviene l'uptake del tracciante nelle aree indagate. Gli studi di neuroimaging hanno usato questa tecnica per indagare delle possibili differenze nella capacità di uptake del tracciante nei due fenotipi: il fenotipo tremorigeno mostra una captazione del tracciante maggiore rispetto al fenotipo acinetico-rigido.

Risultati simili sono stati descritti anche da Ruiping Xia e Zhi-Hong Mao (2012) che hanno condotto uno studio su 60 pazienti con MP. Nella ricerca si osserva mediante SPECT la capacità di uptake del tracciante FP-CIT nelle aree controlaterali del caudato e del putamen. I soggetti che presentano maggiormente acinesia-bradicinesia assorbono meno tracciante rispetto ai soggetti con fenotipo tremore-dominante. Il risultato della ricerca ha sottolineato una stretta relazione tra la densità dello striato e la gravità dei sintomi quali rigidità e bradicinesia, ciò non era vero per il tremore.

Inoltre, sembra che la sintomatologia motoria sia progressiva ma non lineare. Infatti, nelle prime fasi della malattia la progressione sembra essere più rapida rispetto alle fasi successive.

Ruiping Xia e Zhi-Hong Mao (2012) riportano due studi che hanno supportato questa non linearità sintomatologica:

1. Nello studio di Fearnley si è confrontata la densità di alcune strutture della substantia nigra in 26 pazienti con MP e 36 di controllo. Mediante tecniche sofisticate di neuroimaging si riscontra una perdita del 45% dei neuroni nello striato nel gruppo sperimentale nel primo decennio. Nel gruppo di controllo si osserva una perdita lineare del 4,7% dovuto ad un invecchiamento fisiologico.
2. Nella ricerca di Hilker, tramite PET, si è indagata l'attività emodinamica con l'uso di fluorodopa F18. L'uso della fluorodopa permette di osservare la perdita dei neuroni dopaminergici nelle aree Striatali. Lo studio longitudinale è stato condotto su 31 pazienti con MP e si è evidenziato un decorso esponenziale negativo che rallenta con l'aumentare del tempo.

Sintomi Non Motori

Inizialmente si è prestata maggiore attenzione all'aspetto motorio ritendendo che la MP fosse prettamente una patologia che colpisse la componente motoria. Ad oggi, invece, si presta sempre più attenzione alla componente non motoria della malattia.

I sintomi non motori comprendono una moltitudine di aspetti eterogenei, come: la regolazione del ciclo sonno-veglia, le alterazioni di tipo cognitivo, neuropsichiatrico, inerenti al Sistema Nervoso Autonomo e Sensoriale. Alcuni di questi sintomi possono comparire molto prima dei classici sintomi motori. Infatti, la MP è caratterizzata sia dalla degenerazione di aree implicate nel controllo motorio, come il sistema dopaminergico, sia dall'alterazione di aree implicate in altri aspetti non motori come: il Locus Coeruleus, il nucleo dorsale del nervo vago, i nuclei del Rafe, l'Ipotalamo, il Tubercolo olfattivo e la corteccia Limbica (Poewe, 2008). I sintomi non motori rispecchierebbero i cambiamenti neuropatologici nelle altre aree del Sistema Nervoso Centrale e Periferico.

Disturbi del Sonno

Le alterazioni del sonno sono un sintomo molto comune nella MP, presente nel 60-90% dei soggetti. Queste possono coinvolgere più aspetti del sonno: difficoltà nell'addormentamento, sonno frammentato, risvegli precoci, irrequietezza, attacchi di sonno diurni, alterazioni del sonno REM e della Slow Wave Activity. Il sonno frammentato e la difficoltà ad addormentarsi sono aggravati ulteriormente dalla Sindrome della gamba senza riposo (Restless Legs Syndrome, RLS).

La RLS è una sindrome caratterizzata da un eccessivo fastidio agli arti inferiori che si allevia nel momento in cui il paziente muove l'arto. Tale condizione sembra rispondere positivamente ai farmaci agonisti della dopamina (come il Clonazepam) supportando l'idea che la sindrome possa essere conseguente ad un'alterazione del sistema dopaminergico (Park & Stacy, 2009).

Inoltre, nella Malattia di Parkinson è facilmente riscontrabile la REM Behavior Disorder (RBD), un disturbo del comportamento motorio che si manifesta durante la

fase REM, nella quale dovrebbe prevalere l'atonia muscolare. La RBD è caratterizzata da: sussulti, grida, movimenti violenti degli arti che possono causare lesioni al paziente o al caregiver. Studi recenti hanno ritenuto che la RBD possa essere un marker preclinico della MP (Poewe, 2008).

Infine, le alterazioni nella Slow Wave Activity contrastano la funzione ristorativa del sonno incrementando la sonnolenza diurna e gli attacchi improvvisi di sonno. Tali difficoltà si presentano nel 51% dei pazienti. La terapia dopaminergica ha poco effetto sui disturbi del sonno e l'aumentando della sonnolenza può essere un comune effetto collaterale del farmaco. Varie evidenze hanno infatti riscontrato una correlazione positiva tra l'uso di agonisti della dopamina e gli attacchi di sonno improvvisi, le allucinazioni e i sogni vividi nella MP.

Disfunzione autonoma

La Disfunzione autonoma, o Disautonomia, fa riferimento ad un malfunzionamento del Sistema Nervoso Autonomo e include una serie di componenti che caratterizzano il quadro non motorio della Malattia di Parkinson:

- Ipotensione Ortostatica caratterizzata da un anomalo abbassamento della pressione arteriosa quando il soggetto assume la posizione eretta. L'Ipotensione Ortostatica sembra essere una manifestazione primaria della MP, che incrementa con la terapia dopaminergica. Studi più recenti hanno, inoltre, individuato un aumento di tale sintomo nella MP-Demenza e nella Demenza a Corpi di Lewy rispetto alla MP. Ciò sembra essere dovuto ad una maggiore diffusione dei corpi di Lewy nelle strutture neocorticali, limbiche e in parti del sistema nervoso autonomo periferico (Poewe, 2008).
- I pazienti con MP spesso lamentano un senso di nausea persistente. La nausea provata sarebbe conseguente all'uso di farmaci agonisti della dopamina, che stimolerebbero l'area postrema.
- Costipazione, un fenomeno che si presenterebbe in circa 80% dei pazienti. Tale sintomo sembrerebbe presentarsi prima dei sintomi motori evidenti.

- Disturbi Urogenitali, nei quali riscontriamo: disfunzione erettile, eiaculazione precoce, disfunzioni della vescica come incontinenza. Tali disturbi sembrerebbero però manifestarsi in una fase più avanzata della malattia.

Deficit Cognitivi

Nelle fasi iniziali della Malattia di Parkinson si possono riscontrare una serie di alterazioni di tipo cognitivo che coinvolgono soprattutto l'aspetto esecutivo (Carlesimo, 2009), in particolar modo il rallentamento dell'elaborazione cognitiva (bradifrenia). Alla Bradifrenia conseguono le alterazioni nel problem solving, l'impoverimento del Set-Shifting, le difficoltà nel comportamento goal-direct e nelle strategie di recupero mnestico. Alcuni di questi sintomi (come Bradifrenia, Disattenzione e Apatia) possono rispondere positivamente al trattamento dopaminergico, ma i farmaci agonisti della dopamina possono a loro volta compromettere alcune abilità cognitive e causare delirio. I pazienti con MP hanno un rischio sei volte maggiore di sviluppare demenza rispetto ai soggetti di controllo. La demenza ha un impatto sulla vita e sulla quotidianità del paziente estremamente rilevante, comportando un incremento della disabilità e un aumento della richiesta di ricovero e della mortalità. Il profilo della MP-Demenza include: Alterazioni della sfera psicomotoria, Apatia, Bradifrenia, difficoltà nel Problem-Solving, nelle abilità visuospaziali, fluttuazioni nell'attenzione e nella cognizione, allucinazioni e psicosi, alterazioni di tipo mnestico. Nei pazienti con MP le difficoltà mnestiche non sono dovute a deficit nell'immagazzinamento dell'informazione ma piuttosto nella possibilità di attuare strategie di recupero efficienti. Questi soggetti tenderanno quindi ad avere punteggi alterati in compiti di rievocazione libera, ma punteggi nella norma in compiti di riconoscimento.

Disturbi neuropsichiatrici

Un'altra sfera che viene alterata nella MP è quella neuropsichiatrica, componente che influenza significativamente la qualità della vita del paziente e che può rispondere diversamente al trattamento dopaminergico.

Depressione Il 40% dei pazienti con MP presentano un quadro sintomatologico di tipo depressivo. Se inizialmente, la depressione può essere una risposta reattiva alla diagnosi di Parkinson successivamente sembra essere correlata ai deficit monoaminergici della malattia (in particolare noradrenalina e serotonina). La maggior parte dei pazienti con depressione risponde positivamente ai criteri diagnostici della Depressione Maggiore del DSM. Nonostante ciò, il senso di colpa e il fallimento, i pensieri autodistruttivi e i tentativi di suicidio sono minori rispetto ai pazienti con Depressione Maggiore Primaria. Il quadro depressivo è, inoltre, caratterizzato da: perdita di iniziativa, disforia, irritabilità, ansia e ruminazione. Questi ultimi sembrano rispondere positivamente al trattamento dopaminergico.

Psicosi I sintomi psicotici emergono circa dieci anni dopo la diagnosi di MP e si stima che circa il 40% dei pazienti manifesti sintomi di tipo allucinatorio. Le allucinazioni di tipo visivo sono molto comuni nei pazienti con Parkinson, meno diffuse sono le allucinazioni di tipo uditivo e di tipo tattile. Se le allucinazioni sembrano essere una conseguenza del trattamento dopaminergico, i sintomi psicotici sembrano essere intrinseci al processo neurodegenerativo. Studi neuropatologici hanno evidenziato una stretta correlazione tra i sintomi psicotici e la presenza di corpi di Lewy nel giro paraippocampale, nell'amigdala e in sede fronto-temporo-parietale (Park & Stacy, 2009).

Fatica Il senso di stanchezza, di esaurimento e l'assenza di energia sono molto comuni nei pazienti con MP. Diventa, però, estremamente complicato riuscire a distinguere il senso di fatica dai sintomi di natura depressiva.

Apatia Fa riferimento ad una riduzione del comportamento finalizzato. Tale riduzione è associata ad un'alterazione della motivazione, definibile come uno stato interno che spinge il soggetto ad agire. Secondo Levy e Dubois l'apatia è un costrutto multi-componenziale. Possiamo, infatti, distinguere:

- Apatia emotivo-affettiva: Alterazione nella possibilità di associare il valore affettivo al comportamento che si sta realizzando. Conseguente a lesioni del

circuito orbitofrontale-mediale implicato nell'integrazione degli aspetti gratificanti, emotivi e comportamentali.

- Apatia cognitiva: Deficit nelle funzioni della pianificazione, flessibilità cognitiva, attenzione e programmazione con conseguente appiattimento della componente ideativa nella presa decisionale. Associato a lesioni del circuito frontale dorsolaterale.
- Apatia da deficit di auto-attivazione: la difficoltà è nell'iniziare un comportamento, motorio e ideativo. Lo stesso viene, però, messo in atto correttamente se il soggetto è sufficientemente stimolato dal caregiver. Associato a lesioni del circuito cingolato anteriore.

Il quadro di apatia più estremo configura nel mutismo acinetico, nel quale troviamo una scarsa produzione motoria e linguistica.

Deficit Sensoriali

Le alterazioni sensoriali comprendono una serie di deficit che coinvolgono l'aspetto visivo, olfattivo e l'elaborazione del dolore.

Le alterazioni visive implicano difficoltà nella discriminazione dei colori, nell'acuità visiva, nella percezione del movimento e nella velocità di elaborazione visiva.

Le alterazioni olfattive fanno riferimento ad una riduzione della possibilità di discriminare correttamente gli odori. L'iposmia è un sintomo estremamente precoce, che si presenta nel 90% dei pazienti con MP e che incrementa nel corso della malattia. Tale sintomo sembra essere associato alla progressiva degenerazione dei bulbi olfattivi.

Le alterazioni sensoriali: i pazienti con MP molto spesso possono lamentare dolori alla spalla nell'emisoma in cui si manifesta la rigidità. Il dolore forte e persistente porta il paziente a confrontarsi con l'ortopedico, il quale potrebbe intervenire chirurgicamente sull'area con scarsi risultati. Ad oggi è ancora sconosciuta la psicopatologia retrostante al dolore riportato dai pazienti, ma secondo delle recenti ricerche la diffusione dei corpi di Lewy potrebbe provocare un'alterazione del sistema che processa il dolore. In uno studio condotto da Djaletti et al. (2004) si riscontra nei pazienti con MP una maggiore

sensibilità agli stimoli dolorosi e una riduzione nella soglia del dolore per il calore. Tale alterazione per il dolore risulta essere incrementata nell'emisoma maggiormente colpito dalla condizione clinica, suggerendo una possibile correlazione tra le alterazioni a livello dei nuclei basali e la codifica dello stimolo doloroso.

Trattamento Farmacologico

La terapia sostitutiva con L-Dopa (precursore della dopamina) è attualmente quella più diffusa in ambito clinico. Dal punto di vista farmacologico la Levodopa viene somministrata con un inibitore della decarbossilasi (come il Benserazide o il Carbidopa) che evita la conversione della L-Dopa in Dopamina prima che questa raggiunga la barriera ematoencefalica. Così facendo, la dopamina, è resa maggiormente disponibile a livello cerebrale riducendo il dosaggio giornaliero del farmaco. Sappiamo che la L-Dopa non è totalmente assorbita dai neuroni nigro-striatali, infatti, i pazienti anche in fasi avanzate della malattia rispondono alla Levodopa nonostante la degenerazione dei neuroni dopaminergici (Caltagirone & Costa, 2009).

Riscontriamo due risposte farmacologiche alla Levodopa:

1. Risposta a Breve Termine dove troviamo un miglioramento sintomatologico in pochi minuti o ore fin dalla primissima somministrazione;
2. Mentre la Risposta a Lungo Termine è una risposta che si manifesta dopo giorni, o settimane, e si esaurisce dopo un periodo più lungo rispetto alla precedente.

Le due risposte coesistono ma se in una fase iniziale della MP troviamo maggiormente una risposta a Lungo Termine, nelle fasi più avanzate prevale maggiormente la risposta a Breve termine.

La somministrazione di L-Dopa è estremamente graduale nel tempo. Inizialmente, si somministra un dosaggio di 150-500mg in 3-4 dosi al giorno, mentre nelle fasi successive si predilige un basso dosaggio con somministrazioni frequenti nella giornata arrivando a 1500 mg. Queste concentrazioni ematiche costanti nel tempo possono causare sintomi motori estremamente destabilizzanti come le fluttuazioni motorie e le discinesie.

Un'altra strategia farmacologica si basa sulla ristabilizzazione del tono dopaminergico agendo sulle Monoamino-ossidasi (MAO-B) e sulle Catecol-O-metiltransferasi (COMT), enzimi che distruggono le catecolamine. Impedendo la degradazione della dopamina, questa persiste maggiormente nello spazio sinaptico stimolando per un tempo prolungato i recettori post-sinaptici.

Il quadro sintomatologico della MP può essere ulteriormente contrastato dai farmaci dopamino-agonisti. Gli agonisti della dopamina agiscono direttamente sui recettori dopaminergici, simulandone l'azione. Nonostante sembrano avere un minore effetto sui sintomi rispetto ai trattamenti sostitutivi con levodopa, presentano una minore incidenza sulle discinesie.

Tra i farmaci agonisti della dopamina più diffusi troviamo la Bromocriptina, la quale ha un'attività agonista sui recettori D2 della dopamina (presenti nelle aree corticali e limbiche), e un'attività antagonista sui recettori D1 (presente maggiormente nelle aree Striatali). Gli effetti collaterali della Bromocriptina sono superiori alla terapia sostitutiva con L-dopa. Il farmaco potrebbe provocare: nausea, allucinazione e ipotensione ortostatica. Tali effetti collaterali sono, probabilmente, dovuti alla non selettività del farmaco ad altri recettori monoaminergici.

Un ulteriore farmaco agonista della dopamina è la Pergolide, che agisce (a differenza della Bromocriptina) sia sui recettori D1 che sui recettori D2 della dopamina. La Pergolide è usata maggiormente in fase avanzata della MP e sembra correlata ad una minore probabilità di fluttuazioni motorie e ad una riduzione dei periodi Off. Tra i suoi effetti collaterali troviamo un incremento dei periodi On e delle discinesie.

La Rotigotina è un farmaco dopamino-agonista con un'azione prevalente sul recettore D2. Il farmaco ha un'azione positiva sui sintomi motori della MP non presentando ulteriori effetti collaterali rispetto ad altri farmaci agonisti della dopamina. La somministrazione della Rotigotina avviene mediante cerotti transdermici e può essere usata come farmaco monoterapico nelle fasi iniziali della malattia o in combinazione alla L-dopa nelle fasi più avanzate (Easthope, Reynolds & Wellington, 2005).

Infine, l'Apomorfina agisce su tutti i recettori della dopamina avendo un effetto immediato sui sintomi motori e sulle fluttuazioni motorie. Il farmaco è somministrato mediante iniezioni e questo lo rende estremamente preferibile in situazioni di disfagia (sintomo estremamente comune nelle fasi avanzate di MP) o in seguito all'ipertermia maligna, che causa un aumento della temperatura corporea in seguito all'interruzione brusca di terapia sostitutiva con Levodopa.

Long Term Syndrome

La terapia sostitutiva con Levodopa è clinicamente il trattamento più usato per fronteggiare i sintomi motori della MP, ma la sua somministrazione prolungata nel tempo comporta una serie di effetti collaterali. Con il termine "Long Term Syndrome" si fa riferimento all'insieme di complicazioni derivanti dai farmaci e solitamente si manifesta con fenomeni di deterioramenti da fine dose, discinesie e fluttuazioni motorie.

Deterioramento di Fine Serie

Dopo un uso prolungato del trattamento sostitutivo con Levodopa, i neuroni nigrostriatali divengono sempre meno capaci di immagazzinare e rilasciare la dopamina.

Tale incapacità progressiva è affiancata ad una graduale inefficienza della terapia con Levodopa, per cui i sintomi extrapiramidali riemergono tra una somministrazione e l'altra.

Discinesie

Con il termine discinesie si intendono dei movimenti involontari e rapidi, che rendono difficoltosa l'esecuzione volontaria e intenzionale. Le discinesie possono essere:

- Di Picco-Dose: fenomeno che compare quando la concentrazione plasmatica di Levodopa è elevata;
- Di Fine dose: associato ad una riduzione del farmaco nel sistema;
- Difasiche: si manifestano sia all'inizio che al termine della somministrazione del farmaco. Queste forme di discinesie sono le più complicate da trattare e coinvolgono maggiormente gli arti inferiori.

Il fenomeno è conseguente ad una ipersensibilità da denervazione dei recettori dopaminergici. Infatti, la somministrazione prolungata del farmaco, porta ad una variabile concentrazione di dopamina nell'area extracellulare.

Fluttuazione Motoria

Le fluttuazioni motorie configurano in delle variazioni motorie che avvengono durante il corso della giornata, definendo quel fenomeno On-Off tipico della MP. Nelle fasi On il paziente presenta un'efficace mobilità (riesce ad esempio a vestirsi, a mangiare o lavarsi senza difficoltà). Nella fase Off si assiste, invece, ad un peggioramento drastico nella sintomatologia, per cui si rendono estremamente difficoltosi comportamenti che nella fase On sono invece messi in atto senza intralcio. Il Fenomeno On-Off non dipende direttamente dall'assunzione dei farmaci Levodopa, ma da un'alterazione del sistema dopaminergico nigro-striatale.

A causa della Long Term Syndrome si cerca di offrire al paziente una divergente strategia terapeutica, nonostante il trattamento sostitutivo con Levodopa risulti essere quello più ottimale.

Tuttavia, le complicazioni sono ridotte nei pazienti con somministrazioni a bassi dosaggi o in coloro che hanno iniziato la terapia in una fase precoce della malattia.

Tecniche di stimolazione su MP

La terapia sostitutiva con Levodopa è la terapia di prima linea sui sintomi motori della Malattia di Parkinson. Nonostante ciò, dopo anni di somministrazione, il trattamento perde gradualmente la sua efficienza terapeutica non riuscendo più ad offrire al paziente una buona qualità della vita.

Per questo motivo, già a partire dagli anni 90', quando le conoscenze sul funzionamento dei nuclei basali proseguivano in parallelo allo sviluppo delle tecniche neuroscientifiche, si decise di usare la stimolazione cerebrale nei pazienti con MP.

Metodi di stimolazione invasiva

La Deep Brain Stimulation (DBS) è una tecnica di stimolazione diretta e invasiva. L'applicazione della DBS prevede un primo intervento chirurgico, durante il quale vengono impiantati degli elettrodi in aree cerebrali specifiche. Tali elettrodi modulano l'attività neuronale mediante una stimolazione diretta su o entro l'area (Gazzaniga, 2021). L'impiantamento degli elettrodi è effettuato, preferibilmente, in anestesia locale per poter osservare tempestivamente possibili complicazioni dovuti ad una stimolazione di aree diverse da quelle prefissate. L'individuazione dell'area target avviene mediante tecniche di indagine strutturale come la MRI. In seguito all'intervento possono presentarsi infezioni o sanguinamenti intracranici, per cui il paziente deve rimanere in osservazione. La DBS nella MP può essere un buon supporto al trattamento farmacologico, agendo prevalentemente sui sintomi motori della condizione. Uno studio di metanalisi di Pérez et al. (2014) ha indagato il comportamento sintomatologico nei pazienti in cui veniva combinata la terapia farmacologica alla DBS e nei pazienti in cui veniva somministrata esclusivamente la terapia farmacologica. I risultati ottenuti dal confronto hanno permesso di osservare che la combinazione dei due trattamenti presenti un miglioramento significativo dei sintomi motori e una conseguente riduzione del dosaggio del farmaco. La progressiva riduzione della terapia farmacologica permette di ridurre i sintomi debilitanti derivanti dal farmaco stesso. Inoltre, l'uso combinato delle terapie è correlato ad un miglioramento del funzionamento e della qualità della vita del paziente.

L'applicazione della DBS è del tutto reversibile. Infatti, il paziente ha la possibilità di poter attivare o disattivare autonomamente la stimolazione. Nonostante ciò, i soggetti devono essere selezionati accuratamente sulla base di una serie di criteri per garantire la buon'efficacia della stimolazione:

- Età: il soggetto deve avere meno di 70 anni;
- Assenza di altre patologie e declino cognitivo;
- Buona risposta alla terapia sostitutiva con Levodopa.

Nella MP la DBS è applicata ai nuclei della base o al talamo, con una frequenza di 130 Hz e un voltaggio che va tra 2V a 4V (Limousin & Martinez-Torres, 2008).

DBS Talamo ventrale.

La stimolazione cerebrale profonda al talamo ventrale è preferita quando il paziente presenta gravi tremori. Infatti, la DBS al nucleo ventrale del talamo è associata ad un miglioramento del tremore dell'arto controlaterale all'area cerebrale stimolata. Si osserva anche un miglioramento sulla rigidità e sulla bradicinesia, ma tale differenza può essere dovuta all'effetto che la DBS ha sul tremore.

Nonostante i benefici, la stimolazione prolungata può portare ad una progressiva tolleranza e ad un seguente effetto Rebound del tremore dopo la sua sospensione. Inoltre, il 20% dei pazienti presentano Disartria dopo la stimolazione bilaterale. Non sembrano esserci effetti sulle abilità cognitive, anche se questo aspetto non è stata indagato in maniera sufficiente.

DBS Globo Pallido Interno.

Il Globo Pallido Interno è stata la prima struttura indagata con DBS nei pazienti con MP. La stimolazione del Globo Pallido Interno è preferita nei soggetti con età avanzata ed è associata ad un miglioramento delle discinesie e delle fluttuazioni motorie conseguenti al trattamento farmacologico. Se nel breve termine gli effetti sono evidenti, nel lungo termine si perde rapidamente il successo terapeutico e possono frequentemente presentarsi parestesie e contrazioni muscolari.

DBS Nucleo Subtalamico.

La stimolazione al nucleo subtalamico è quella più diffusa e usata nell'ambito chirurgico, associata al miglioramento di una serie di sintomi motori:

- Bradicinesia,
- Rigidità e tremore,
- Stabilità posturale,
- Fenomeno di freezing,
- Discinesie indotte da Levodopa.

L'uso della DBS permetterebbe una progressiva riduzione del dosaggio farmacologico. Pertanto, la riduzione delle discinesie in seguito alla DBS al Globo Pallido Interno è un effetto diretto della stimolazione stessa. La riduzione delle discinesie in seguito alla DBS al Nucleo Subtalamico è un effetto secondario alla stimolazione. Infatti, la graduale riduzione del farmaco in seguito alla stimolazione permette il miglioramento del sintomo motorio. Nonostante ciò, circa il 4% dei pazienti presenta una forma di discinesia indotta dalla stimolazione stessa.

Gli effetti indesiderati alla DBS al Nucleo Subtalamico sono:

- Disartria,
- Cambiamenti neuropsichiatrici (Apatia, Depressione, Confusione...),
- Aprassia Oculomotoria,
- Aumento di peso,
- Discinesie indotte da DBS.

Stimolazione cerebrale non invasiva

La MP è una condizione neurodegenerativa caratterizzata dalla perdita progressiva dei neuroni dopaminergici. L'alterazione dopaminergica comporta un aumento del segnale inibitorio GABAergico che dai gangli della base va al talamo. A sua volta, il talamo invia un ridotto segnale eccitatorio alle altre aree sottocorticali ostacolando il corretto funzionamento dei circuiti cortico-GDB-talamo-corticali.

La DBS risulta essere un trattamento vantaggioso per i sintomi parkinsoniani, ma i suoi criteri selettivi non permettono l'inclusione della maggior parte dei pazienti. Per questo motivo ricerche più recenti hanno indagato il potenziale delle tecniche non invasive sui sintomi motori e non-motori della MP (Broeder et al. 2015).

Stimolazione magnetica transcranica

La stimolazione magnetica transcranica (TMS) è un ulteriore strumento terapeutico usato contro le controindicazioni della terapia farmacologica nella Malattia di Parkinson. Lo strumento permette una stimolazione focale e non invasiva, mediante

l'applicazione di una bobina (coil) che viene applicata sullo scalpo. Il coil è collegato a dei condensatori elettrici e ciò permette il passaggio di corrente elettrica dal condensatore alla bobina. Viene così indotto un campo magnetico perpendicolare al flusso di corrente che disorganizza l'attività cerebrale dei neuroni sottostanti alla bobina nel breve termine.

Il principio retrostante alla TMS è complesso: la corrente elettromagnetica può depolarizzare o iperpolarizzare la membrana cellulare. Mediante la depolarizzazione il potenziale di membrana raggiunge il valore soglia inducendo un potenziale d'azione, viceversa, con l'iperpolarizzazione si allontana il potenziale di membrana dal valore soglia rendendo difficile la generazione del potenziale d'azione. Attraverso questo meccanismo si può ottenere una stimolazione di tipo eccitatorio o inibitorio.

La stimolazione magnetica transcranica ripetuta (rTMS) è un protocollo frequentemente usato nella MP, caratterizzato dall'invio di una raffica di impulsi per qualche minuto. In letteratura si è osservato che la stimolazione con rTMS per 10 minuti a 1 Hz ha un'azione depressiva sull'area stimolata, mentre la stimolazione a 10 Hz per qualche minuto ha un'azione eccitatoria.

La TMS ha un'ottima risoluzione spaziale e temporale, ma presenta una serie di limiti:

- È possibile stimolare solo aree superficiali;
- Il macchinario può essere usato solo da personale addestrato;
- Nonostante la stimolazione sia focale, questa può propagarsi alle regioni connesse, producendo effetti secondari che non dipendono dall'area target.

Gli effetti della rTMS sembrano dipendere dal sito scelto, dalla frequenza e dall'intensità. La riduzione dei sintomi motori nei pazienti con MP è maggiormente associata ad una stimolazione ad alta frequenza (5 Hz) nell'area Motoria Primaria e ad una stimolazione a bassa frequenza (1 Hz) nelle regioni più frontali (Sundman et al., 2015).

In una meta-analisi di Rouyu Li et al. (2022) si è indagata la possibile relazione tra la stimolazione nell'area Motoria Primaria (M1) e nell'area Motoria Supplementare (SMA) e i sintomi motori, analizzati con il Timed up and go Test (TUG) e il Freezing of

Gait- Questionnaire (FOG-Q). Dallo studio è emerso che una stimolazione di tipo eccitatorio in M1 e SMA è associata ad un miglioramento dei sintomi motori, della mobilità del paziente e del freezing. Mentre, una stimolazione a bassa frequenza su SMA è correlata ad una riduzione delle discinesie associate al trattamento farmacologico. Nello studio si sono ulteriormente indagati gli effetti della rTMS nei due sottotipi della MP. Se nel fenotipo “acinetico-rigido” si nota una risposta significativa alla stimolazione di tipo eccitatorio, nel fenotipo “tremorigeno dominante” non sembra esserci un effetto significativo né in seguito alla stimolazione eccitatoria, né in seguito alla stimolazione inibitoria. Probabilmente le differenti risposte dipendono dai diversi meccanismi neurali sottostanti ai due fenotipi. Infatti, nel fenotipo acinetico-rigido si osserva una maggiore alterazione nelle regioni mesolimbiche, un’ipoattività delle aree motorie e nelle regioni associate e una eccessiva inibizione al talamo.

Inoltre, Caltagirone e Costa (2009) riportano:

Filippi et al. (2001) utilizzando la TMS hanno documentato la presenza di una iperattivazione tonica del circuito corticale motorio nei pazienti MP, in associazione ad anomalie della immaginazione motoria. In particolare, studiando l’estensione delle mappe corticali motorie in pazienti con MP, gli Autori hanno osservato una riduzione dell’ampiezza e del volume delle mappe motorie durante simulazione mentale del movimento. Tale fenomeno si manifestava selettivamente a livello dell’emisfero controlaterale al lato del corpo inizialmente colpito dalla patologia (p.137).

Altre evidenze sugli effetti della rTMS provengono da Shimamoto et al. (2001) che hanno condotto uno studio usando il trattamento elettromagnetico sulle aree frontali e motorie, con una frequenza di 0,2 Hz e un’intensità di 700V. La rTMS è stata usata per due mesi e si sono confrontate le performance dei pazienti nelle scale Hoehn and Yahr, Activities of Daily Living e Unified Parkinson’s disease rating scale, che sono state somministrate prima e dopo il trattamento.

I risultati dello studio evidenziano un miglioramento dei punteggi nelle scale in seguito al trattamento con rTMS. In particolare, i pazienti manifestano un lieve miglioramento

nei sintomi motori e un aumento dell'eccitabilità corticale. Per quanto riguarda l'eccitabilità corticale si nota, però, un diverso effetto tra i soggetti di controllo e i pazienti con MP. Infatti, se nei soggetti sani l'uso di una stimolazione a bassa frequenza è associata ad una riduzione dell'eccitabilità corticale, nei pazienti con MP si evidenzia un incremento della stessa.

Secondo gli autori, la rTMS nella MP agirebbe attivando la corteccia mediante il tratto corticospinale e questo spiegherebbe la diversa risposta tra i due gruppi.

Maggiormente controversa è la ricerca relativa all'uso della rTMS sui sintomi di natura depressiva. L'ambiguità di queste ricerche deriva sia da uno scarso numero di studi che hanno indagato la questione, sia dai numeri esigui dei campioni analizzati. Xie et al. (2015) hanno condotto una meta-analisi in cui si è cercato di individuare i possibili effetti della rTMS, confrontando i risultati alla Beck Depression Inventory (BDI) e Hamilton Depression Rating Scale (HRSD) in tre condizioni:

- Una condizione sperimentale con stimolazione alla corteccia prefrontale dorsolaterale;
- Condizione di controllo con stimolazione Sham;
- Condizione Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) dove i pazienti assumevano farmaci che bloccano il Reuptake della Serotonina.

Le due scale permettono di valutare, mediante questionari auto-somministrabili, la presenza di sintomi depressivi. Dal confronto delle condizioni rTMS e Sham è emerso un miglioramento nel punteggio della BDI nel gruppo sperimentale.

I punteggi della BDI e HRSD sono, invece, simili nella condizione rTMS e la condizione SSRI. Si può concludere che la rTMS sembri modulare l'attività dei circuiti fronto-sottocorticali che sono ipo-attivi nella MP. Inoltre, la rTMS agisce sul sistema neurotrasmettitoriale, andando a stimolare l'area di rilascio della dopamina, influenzando l'attività dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene che risulta essere disregolato nella depressione.

Stimolazione transcranica in corrente continua

La stimolazione transcranica in corrente continua (tDCS) è uno strumento di neuro-modulazione che prevede l'applicazione di due elettrodi, un anodo e un catodo, mediante il sistema EEG 10-20. L'anodo promuove la depolarizzazione dell'area sottostante, i neuroni vengono avvicinati al valore soglia rendendo molto più probabile la depolarizzazione della membrana. Viceversa, il catodo promuove l'iperpolarizzazione, rendendo meno probabile la generazione di un potenziale d'azione. (Caltagirone & Costa, 2009). Tra i due elettrodi passa una corrente costante a bassa intensità (la corrente può variare dai 0,5 mA ai 2 mA). L'effetto modulatorio della tDCS permette di modulare il grado di eccitabilità dell'area sottostante, ma di per sé non genera depolarizzazione come invece accade nella TMS. I due elettrodi possono essere posizionati entrambi sullo scalpo (referenza cefalica) o uno sullo scalpo e uno in una parte diversa, come il braccio ad esempio (referenza extracefalica). Rispetto alla TMS, la tDCS presenta una minore risoluzione spaziale e temporale, ma risulta essere più economica e, soprattutto, non necessita un personale addestrato. Ciò è estremamente vantaggioso, poiché il paziente può usare il macchinario a casa e in maniera autonoma. La tDCS è stata usata in una serie di condizioni neuropatologiche e sembra avere effetti riabilitativi importanti. Nella MP il suo effetto neuro-modulatorio agisce sulla trasmissione sinaptica, modulando l'attività GABAergica e neurotrasmettitoriale (Manenti et al., 2018). Infatti, la tDCS aumenterebbe i livelli di dopamina extracellulare nello striato e inibirebbe i neuroni GABAergici (Beretta et al. 2020).

Diverse review hanno indagato gli effetti della tDCS sui sintomi motori e non motori della MP, verificando se lo strumento possa divenire un metodo clinico per la MP.

In una review condotta da Elsner (2016) si sono confrontati gli effetti della tDCS (collocazione dell'anodo su M1) e della stimolazione Sham sui sintomi motori della MP. I risultati evidenziano un effetto significativo sul punteggio della sezione tre della scala Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) ($p=0.006$), che valuta nello specifico le capacità motorie del paziente e l'evoluzione dei tremori. Non sono emersi, invece, risultati significativi sullo score globale della UPDRS, sulla riduzione del periodo Off, sulle discinesie e sulla velocità della camminata.

Risultati simili provengono dalla review di Oliveira et al. (2022), che hanno indagato gli effetti della sola tDCS nel breve termine sui sintomi motori. Non sono state descritte evidenze ottimali sulla discinesia, sulle fluttuazioni motorie, sull'equilibrio e sul Time Up and Go Test (TUG). Secondo gli autori, la tDCS ha un buon potenziale clinico se usata all'esordio e in combinazione a trattamenti riabilitativi. Infatti, il trattamento riabilitativo attiverrebbe maggiormente le aree associate al compito, le quali diventerebbero più responsive al principio neuromodulatorio della tDCS. La combinazione dei due trattamenti permetterebbe di ridurre le cadute, la bradicinesia e il Freezing all'esordio della MP.

Una revisione sistematica della letteratura proviene da Beretta et al. (2020) sugli effetti della tDCS in combinazione ad altri interventi motori e cognitivi. Negli studi indagati l'anodo è posizionato sulla corteccia prefrontale dorsolaterale, sull'area motoria supplementare o sulla corteccia motoria primaria, mentre il catodo è posizionato sulla regione sopraorbitale controlaterale/ipsilaterale. Nella MP si riscontra un'asimmetrica eccitabilità nella corteccia M1, con un'attività ridotta nell'emisfero più colpito dalla malattia. Dalla review è emerso che ci sono una serie di effetti sinergici dati dalla combinazione della tDCS e interventi motori, riabilitativi ed esercizi di tipo aerobico:

1. Miglioramento della mobilità e della velocità del cammino,
2. Miglioramento del controllo posturale,
3. Miglioramento dei movimenti degli arti superiori con riduzione di freezing.

Broeder et al. (2015) raggiungono risultati simili. Infatti, gli autori hanno condotto una review con lo scopo di individuare dei possibili effetti della tDCS sui sintomi motori e sull'apprendimento motorio.

L'apprendimento motorio si configura in un insieme di modifiche cerebrali, che attraverso l'esperienza e la pratica, permettono di ottenere un incremento nella prestazione motoria. L'apprendimento motorio prevede più processi sequenziali: acquisizione, consolidamento e automatizzazione e le aree ampiamente coinvolte sono: cervelletto, M1 e i Gangli della Base (GDB). In particolare, i GDB sono cruciali soprattutto nella fase della consolidazione e dell'automatizzazione. Nella MP si osserva

una difficoltà maggiore nell'acquisizione di nuove skills motorie e nella possibilità di renderle automatiche rispetto ai soggetti sani. Il meccanismo retrostante all'acquisizione e al consolidamento motorio risiede nella neuroplasticità. Infatti, la plasticità neurale permetterebbe di modificare le connessioni neurali sulla base delle esperienze e dell'ambiente in cui l'individuo vive. In particolare, i meccanismi del potenziamento a lungo termine (LTP) e della depressione a lungo termine (LTD) permettono una modulazione dell'efficienza sinaptica e questi dipendono strettamente dalla dopamina rilasciata dalla Substanza Nigra. Si può quindi ipotizzare che le alterazioni dopaminergiche nella MP possano influenzare negativamente la plasticità sinaptica e quindi spiegare le difficoltà nell'apprendimento motorio dei pazienti. Secondo gli autori la tDCS può migliorare la neuroplasticità dei pazienti con MP, poiché solleciterebbe il rilascio di dopamina nel caudato mediante le vie cortico-striatali. Inoltre, è stato suggerito che la tDCS potrebbe avere un ruolo protettivo nella MP, poiché ridurrebbe "l'ossidazione dei neuroni dopaminergici" nei pazienti. Dal punto di vista neurofisiologico, osservando i potenziali evocati motori (MEP) durante la stimolazione di M1 si assiste:

Ad un aumento dei MEP in seguito alla stimolazione anodica e un decremento dell'ampiezza dei MEP in seguito alla stimolazione catodica.

I cambiamenti nei potenziali evocati suggeriscono un incremento dell'eccitabilità corticale in seguito alla tDCS. Altri effetti riportati nella review riguardano la stimolazione anodica su M1 con 1,0 mA:

- Incremento nello score della sezione tre dell'UPDRS, mentre la stimolazione catodica e Sham non hanno riportato alcun effetto significativo;
- La stimolazione prolungata per otto sessioni è associata ad un miglioramento nella mobilità degli arti superiori, in particolare nella velocità di esecuzione motoria;
- Miglioramento nella durata e nel numero di Freezing.

Riassumendo la review ha evidenziato che la stimolazione anodica su M1 è associata al miglioramento dei sintomi di tipo motorio e dell'apprendimento motorio nella MP.

Controverso è, invece, il discorso in riferimento al migliore protocollo di stimolazione da usare e se la tDCS debba essere preferita durante il trattamento farmacologico o meno.

Altre evidenze si sono concentrate sull'indagare i possibili effetti del trattamento neuromodulatorio sui sintomi non motori della MP.

Ad esempio, De Oliveira et al. (2022) hanno analizzato gli effetti combinati della tDCS e del training computerizzato (CCT) sui sintomi cognitivi della MP.

L'uso della CCT nell'ambito riabilitativo è sempre più diffuso e si ritiene che questo possa ridurre i deficit cognitivi nella patologia. L'elettrodo anodico è stato applicato sulla corteccia prefrontale dorsolaterale sinistra, con una corrente a 2mA per 25 minuti, mentre il soggetto era impegnato in un training cognitivo (BrainHQ).

I risultati dello studio hanno evidenziato un miglioramento in una serie di funzioni cognitive (denominazione, Stroop Test, Flessibilità cognitiva, Fluenza verbale) valutati con la Parkinson's Disease-Cognitive Rating Scale (PD-CRS).

La combinazione tDCS e CCT aveva, infatti, portato ad un incremento di dieci punti della PD-CRS rispetto alla baseline. Dopo un follow-up di tre mesi il miglioramento era ancora presente (come raffigurato nella Figura 6).

Figura 6. Punteggi nella PD-CRS prima e dopo il trattamento combinato. De Oliveira et al. (2022)

Gli autori, inoltre, hanno voluto indagare gli effetti del trattamento combinato sull'umore dei pazienti, misurato mediante il BDI-II, punteggi elevati corrispondono a sintomi depressivi elevati.

I risultati ottenuti dalla ricerca evidenziano un miglioramento dell'umore dei soggetti dopo l'uso combinato della tDCS e del training computerizzato (CCT). L'incremento dell'umore si mantiene anche a distanza di tre mesi dal trattamento.

Secondo gli autori la tDCS agirebbe sull'ipometabolismo della corteccia dorsolaterale di sinistra, dal quale deriva uno scarso controllo emotivo. Attraverso la modulazione dell'attività dell'area, con conseguente modifica del controllo emotivo, si possono comprendere i risultati riportati nella Figura 7.

Figura 7 Punteggi nella BDI-II prima e dopo il trattamento combinato. De Oliveira et al. (2022)

Concludendo, il seguente studio ha dimostrato che l'uso della stimolazione, in combinazione ad esercizi di natura cognitiva, può avere un effetto positivo sui deficit non motori della MP, migliorando le funzioni esecutive e l'umore dei pazienti.

Che la tDCS possa divenire un solido strumento clinico nella MP è ancora oggetto di studio, ma i suoi effetti benefici, la sua efficacia sui sintomi non motori e il suo costo moderato supportano la ricerca verso questa direzione.

Capitolo 2

Strategie di Trattamento e di Prevenzione del Declino Cognitivo Lieve nella Malattia di Parkinson

Con l'invecchiamento, l'individuo mostra una perdita progressiva delle proprie capacità cognitive. Il deterioramento cognitivo, fisiologico o meno, può colpire una serie di domini e in particolare la memoria, le abilità visuo-spaziali, l'attenzione e le funzioni esecutive. In letteratura troviamo una forma di deterioramento che si pone ai limiti dell'invecchiamento fisiologico e della demenza. Questa forma di declino prende il nome di Declino Cognitivo Lieve (DCL), definito come *“uno stato di moderata compromissione cognitiva in assenza di alterazioni della vita quotidiana, cioè in assenza di alterazioni della vita sociale e lavorativa”* (Grossi & Trojano, 2011).

Il Declino Cognitivo Lieve è caratterizzato da:

- Presenza del disturbo cognitivo soggettivo
- Le difficoltà lamentate dal soggetto devono essere confermate dalla valutazione neuropsicologica standardizzata
- Assenza di impatto sulla vita quotidiana.

In letteratura sono state descritte diverse forme di Declino Cognitivo Lieve. I casi più tipici prevedono alterazioni delle funzioni mnestiche. Quando si riscontra un coinvolgimento selettivo della memoria ci troviamo di fronte ad una forma di DCL di tipo Amnestico-Singolo Dominio, invece, quando le alterazioni mnestiche sono affiancate ad altre difficoltà cognitive parliamo di DCL di tipo Amnestico-Multipli domini.

Mentre, quando il quadro non prevede il coinvolgimento della memoria, ma di altre funzioni cognitive parliamo di DCL di tipo non Amnestico che può presentarsi nella variante Singolo Dominio o Dominio-Multiplo in base alla presenza selettiva, o meno, del deficit. (Grossi & Trojano, 2011).

Il Declino Cognitivo Lieve può avere una triplice evoluzione; potrebbe sfociare in una demenza conclamata, rimanere stabile o regredire nel tempo (Pirani et al., 2020).

Trattamento Farmacologico

Il primo approccio usato per fronteggiare il Declino Cognitivo Lieve è quello di natura farmacologica. Nonostante ciò, non esistono ad oggi terapie farmacologiche specifiche per la condizione di DCL. Per questo motivo vengono adattati dei farmaci proposti nella condizione di demenza, che si basano sull'inibizione dell'enzima Acetilcolinesterasi (AChE). L'inibizione dell'enzima, che ha la funzione di distruggere l'acetilcolina, permette di prolungare il rilascio del neurotrasmettitore nello spazio sinaptico. Questi farmaci, come il Donezepil, Rivastigmina, Galantamina sono ampiamente somministrati nella demenza di Alzheimer e adattati nel DCL, ma non sono stati riscontrati effetti di rallentamento sulla progressione del declino (Pirani et al., 2020).

Di recente è aumentato l'uso di Psicostimolanti e Nootropi nel trattamento farmacologico del DCL. Tra questi, quelli più usati appartengono alla famiglia dei Racetam (come il Piracetam, usato nell'evoluzione delle Demenze Vascolari), che agiscono aumentando il rilascio di neurotrasmettitori colinergici, dopaminergici e noradrenalinergici. Tuttavia, non sono stati dimostrati miglioramenti nell'evoluzione del declino.

Visti gli scarsi effetti, gli ultimi studi si sono concentrati sull'uso di molecole che agiscono direttamente sull'attività colinergica, come:

- Colina
- Citilcolina
- L-Alfa-Gicerolosforiletanolamina (L-alfa-GFE).

Per prevenire il decadimento delle funzioni cognitive sono spesso prescritti degli integratori specifici, i quali però risultano essere troppo costosi, ricchi di numerosi effetti collaterali e, soprattutto, di dubbia efficacia.

Inoltre, dal punto di vista farmacologico è complicato individuare un'unica molecola capace di agire su tutti quei fattori anatomici, biologici e strutturali.

Questo spiega ulteriormente il motivo per cui, ad oggi, non si è ancora identificato un trattamento farmacologico realmente efficace e specifico per il Declino Cognitivo Lieve (Pirani et al., 2020).

Trattamento non Farmacologico

In assenza di un Trattamento farmacologico specifico e realmente efficace per trattare il Declino Cognitivo sono state proposte diverse terapie alternative

Training Cognitivo

L'alto rischio che il declino cognitivo lieve possa evolvere in una demenza conclamata e l'assenza di farmaci validi ha portato ad un interesse sempre maggiore verso lo sviluppo di strategie alternative. Il Training Cognitivo (CT) è un tipo di intervento economico che stimola, ottimizza il funzionamento cognitivo (Nousia et al., 2021) e prevede la somministrazione di più compiti che stimolano diverse abilità cognitive.

Il CT può essere Standardizzato, non tiene conto delle caratteristiche soggettive del paziente, o su Misura, in tal caso il programma viene disegnato sul singolo paziente. Il suo svolgimento può avvenire sia in modalità classica, carta e matita, sia mediante il computer (CCT). A tal proposito, studi recenti hanno dimostrato che l'uso del CCT offre benefici maggiori rispetto alla modalità carta e matita (Giacobbe et al., 2024).

Sulla base dell'obiettivo, il CT può essere domini-specifici o multipli-domini. Nel primo caso i tasks si focalizzano su funzioni cognitive specifiche, come ad esempio la memoria o l'attenzione che risultano essere le funzioni più sensibili al decadimento. Nel Training Cognitivo multipli-domini, invece, i tasks non si focalizzano su domini specifici ma sul funzionamento cognitivo globale (Nousia et al., 2021; Zhao et al., 2022).

Il CT è una strategia di intervento già usata nel trattamento di alcune condizioni neuropatologiche. Infatti, il National Institute of Health Conference For Alzheimer's Disease and Cognitive Decline ha ritenuto che l'uso del CT riduca il rischio di declino cognitivo (Hyer et al., 2016), offrendo benefici nei pazienti con diagnosi di Malattia di Parkinson, Sclerosi Multipla e Demenza di Alzheimer (Nousia et al., 2021).

Studi più recenti hanno applicato il Training Cognitivo nei pazienti con Declino Cognitivo Lieve, riscontrando un miglioramento delle funzioni allenate durante il Training (Jean et al., 2010; González-Palau et al., 2014; Hyer et al., 2016; Nousia et al., 2021; Zhao et al., 2022).

Nello studio di Nousia e colleghi (2021) si sono indagati gli effetti del CT su pazienti con DCL di nazionalità greca. Gli autori hanno usato il Rehacom Cognitive Therapy Software due volte a settimana, per 15 settimane. Ogni sessione durava circa 60 minuti. Nello studio si sono confrontate le performance cognitive dei due gruppi:

1. Gruppo sperimentale: i pazienti eseguivano una valutazione cognitiva prima del trattamento, il Training Cognitivo e una valutazione cognitiva post CT;
2. Gruppo di controllo: i pazienti eseguivano le due valutazioni cognitive in assenza di trattamento, a distanza di 15 settimane.

Dal confronto delle prestazioni è emerso che, a seguito del trattamento, il gruppo sperimentale ha ottenuto un miglioramento nella memoria differita, nel riconoscimento di parole e nomi, nella fluenza semantica, nell'attenzione, nella velocità di elaborazione e nelle funzioni esecutive in seguito al trattamento. Viceversa, i soggetti di controllo hanno mostrato un peggioramento della prestazione nei compiti che esploravano le funzioni mnestiche ed esecutive.

Conclusioni simili sono state individuate anche nello studio di González-Palau e colleghi (2014), dove si sono confrontati i soggetti sani con pazienti con diagnosi di DCL. Nella ricerca è stato usato il Long Lasting Memories Program che integra esercizi cognitivi ad esercizi fisici. Nei soggetti si sono osservati benefici nelle funzioni cognitive globali e nell'umore in seguito al trattamento.

Nella ricerca di Hyer e colleghi (2016) è stato confrontato l'uso di Cogmed, un programma computerizzato che allena le funzioni di Working Memory, con l'uso di un CT generale in pazienti con Declino Cognitivo Lieve.

I risultati hanno dimostrato come tutti i soggetti, a prescindere dal programma usato, mostravano un miglioramento nei compiti che esploravano le mnestiche, sottolineando come l'uso del CT avesse un impatto positivo sull'attività cognitiva dei pazienti.

Quale sia il meccanismo retrostante al Training Cognitivo è ancora oggetto di studio. Una prima ipotesi è che il CT abbia un effetto positivo sulla neurogenesi, aumentando la proliferazione cellulare. Una seconda ipotesi ritiene che l'esercizio cognitivo porti ad una maggiore attività dell'area cerebrale associata al task. Questo incremento di attività cerebrale è correlato ad un maggiore flusso sanguigno nell'area e al rilascio del fattore neurotrofico cerebrale (BDNF), una neurotrofina coinvolta nella sinaptogenesi e nella neurogenesi.

Un'ultima ipotesi prevede che il CT possa alterare la composizione e la densità dendritica, aumentando l'efficacia comunicativa dei neuroni (González-Palau et al., 2014). L'addestramento tramite i compiti cognitivi agirebbe nei circuiti cerebrali coinvolti nei tasks, mediante il meccanismo della plasticità cerebrale. A sua volta la plasticità ridurrebbe gli effetti neurotrofici (Jean et al., 2010). I meccanismi plastici giocano un ruolo fondamentale nella prima infanzia del soggetto, ma le abilità dinamiche del SNC permangono anche nelle fasi più senili. Nonostante ciò, la plasticità cerebrale sembra essere influenzata dall'età. Infatti, studi di Training Cognitivo hanno dimostrato come i giovani beneficino dei suoi effetti in maniera maggiore rispetto agli anziani (González-Palau et al., 2014). Oltre all'età, la Plasticità cerebrale sembra essere influenzata anche dal genere del partecipante. I risultati di alcune ricerche hanno provato che la perdita fisiologica di materia grigia avvenga prima negli uomini rispetto alle donne e che questa sia più marcata nell'emisfero di sinistra (Rahe et al., 2015). Inoltre, sembra che ci siano delle differenze di genere sulle prestazioni cognitive, per cui le donne andrebbero meglio nei compiti di memoria episodica verbale, mentre gli

uomini mostrerebbero migliori abilità visuospatiali e avrebbero prestazioni migliori in task di memoria episodica spaziale (Beinhoff et al., 2008).

Dunque, se la plasticità è influenzata dal genere, anche gli effetti del Training Cognitivo potrebbero essere condizionati dalla stessa variabile. A questa ipotesi hanno cercato di rispondere Rahe e colleghi (2015). I risultati del loro studio hanno evidenziato che i soggetti di genere femminile a termine del Training, presentavano un beneficio maggiore nei compiti di memoria episodica verbale, immediata e differita, rispetto ai soggetti di genere maschile. Invece, non sono state registrate differenze di genere nelle prestazioni ai compiti di memoria episodica spaziale. Infatti, tutti i soggetti hanno mostrato un miglioramento in tali compiti, indipendentemente dal sesso.

In conclusione, sembra che il genere possa avere un'influenza sugli interventi di Training Cognitivo, in particolare il genere femminile sembra avere un maggiore vantaggio rispetto al genere maschile.

La Malattia di Parkinson è la seconda demenza più diffusa al mondo, i cui sintomi non motori sono spesso sottostimati. Il 30% dei pazienti con MP sviluppano il declino cognitivo lieve e questi pazienti hanno un rischio estremamente elevato di presentare in futuro una MP-demenza (Giguère-Rancourt et al., 2018). La PD-MCI è caratterizzata da alterazioni cognitive che si collocano a metà tra l'invecchiamento fisiologico e la demenza e possono coinvolgere più domini cognitivi. Il 40% dei pazienti parkinsoniani con diagnosi di declino cognitivo lieve riferiscono di avere difficoltà nelle attività di monitoraggio, di inibizione, di pianificazione e nei compiti di flessibilità cognitiva.

In quest'ottica gli interventi non farmacologici sono fondamentali, poiché potrebbero migliorare la qualità della vita dei pazienti.

In letteratura sono presenti pochi studi che hanno applicato il CT nei pazienti parkinsoniani, ma la questione ad oggi è ancora molto controversa. Probabilmente queste evidenze contrastanti derivano dall'uso di campioni poco eterogenei, una scarsa omogeneità nei protocolli indagati, da un numero esiguo di studi e da poche evidenze dell'efficacia del trattamento a lungo termine.

Le prime metanalisi (Leung et al., 2015; Lawrence et al., 2017) condotte sui pazienti con MP hanno dimostrato un miglioramento significativo delle funzioni cognitive e dell'umore in seguito al trattamento con CT. Uno di questi studi ha anche indagato gli effetti a lungo termine del CT mediante uno studio di follow-up effettuato dopo un anno osservando che i pazienti afferenti al gruppo sperimentale presentavano una stabilità del funzionamento cognitivo, mentre nei pazienti afferenti al gruppo di controllo si registrava un decadimento.

Studi più recenti hanno invece evidenziato degli effetti limitati ai soli domini allenati durante il training (Fellman et al., 2020).

Una review condotta da Couture e collaboratori (2019) ha analizzato l'efficacia di alcuni trattamenti, tra cui il CT, nei pazienti MP affetti da declino cognitivo lieve. Dalla revisione è emerso che tutti gli studi inclusi hanno evidenziato dei benefici nella sfera cognitiva, mentre, un solo studio ha osservato una relazione positiva tra CT e cognizione sociale. Dalla review è emerso che l'uso prolungato del Training Cognitivo fosse associato ad un miglioramento significativo di più domini cognitivi, tra cui la velocità di elaborazione, le funzioni attentive, la Working memory e le funzioni esecutive.

Infine, l'uso combinato del Training Cognitivo con la Riabilitazione Cognitiva sembra offrire vantaggi maggiori rispetto al solo CT.

Una review più recente è stata condotta da Giacobbe e collaboratori (2024) che ha indagato in particolare l'uso del Training Cognitivo Computerizzato (CCT) sui pazienti con MP. I training prevedevano la presentazione di compiti cognitivi sottoforma di giochi, in modo da affaticare meno il paziente e incrementare la sua motivazione. Sia il CCT standardizzato che su misura era associato ad un aumento delle prestazioni nei compiti esecutivi, mnestici e attentivi. Inoltre, il CCT basato su multipli domini era correlato ad un'efficacia maggiore nell'ambito del funzionamento esecutivo globale.

Gli studi hanno concluso che il CCT mostra la sua efficacia sia quando svolta in autonomia da remoto sia quando svolta insieme ad un operatore.

Infatti, lo studio di Fellman e collaboratori (2020) ha osservato gli effetti della CCT svolta a casa in autonomia per tre volte alla settimana, per cinque settimane. Il Training si focalizza sul dominio della Working Memory (WM), ipotizzando che la disfunzione del circuito dopaminergico striatale possa spiegare le difficoltà della memoria di lavoro presenti nei pazienti con MP. Il CCT ha influenzato positivamente l'umore dei pazienti, i quali hanno descritto un miglioramento soggettivo dei sintomi di natura depressiva. Invece, per quanto riguarda il dominio della WM si è osservata una generalizzazione limitata, per cui i soggetti presentavano un incremento della performance in compiti con protocolli simili a quelli trattati nel training, ma non nei compiti di WM diversi da quelli proposti.

In conclusione, lo studio di Fellman e collaboratori (2020) ha riscontrato un miglioramento nei domini cognitivi allenati durante il training e nei sintomi depressivi ma non una generalizzazione al funzionamento cognitivo globale. Nonostante ciò, l'autore consiglia l'uso del training nei pazienti con diagnosi di MP lieve o moderata.

A conclusioni simili sono giunti anche Giguère-Rancourt e collaboratori (2018), che hanno indagato gli effetti del Goal Management Training su un singolo caso. L'intervento allenava le funzioni esecutive ed era svolto a casa, per nove settimane e con una durata di circa 90 minuti a sessione. Il paziente ha mostrato un piccolo miglioramento, seppur non significativo, nelle funzioni esecutive. Tuttavia, il soggetto riferiva di aver appreso nuove strategie di monitoraggio/inibizione, di aver trasferito queste nelle attività quotidiane e di percepire un miglioramento cognitivo globale. Tuttavia, questi miglioramenti riferiti dal paziente non sono stati evidenziati da misure oggettive.

In conclusione, questi studi hanno evidenziato come il CT possa produrre effetti positivi sulle funzioni cognitive dei pazienti con MP, ma sono necessari ulteriori studi per arrivare ad una conclusione definitiva circa la sua efficacia.

Il ruolo del supporto sociale, emotivo e psicologico nel Declino Cognitivo Lieve nella Malattia di Parkinson

Il paziente, dopo aver ricevuto una diagnosi neurodegenerativa, può provare una notevole fatica nel mantenere una continuità con la vita precedente alla diagnosi. Diventa sempre più complicato avere la medesima motivazione nelle attività quotidiane, lavorative e sociali con la consapevolezza di dover convivere con una malattia cronica. Il paziente percepisce un peggioramento nelle sue prestazioni cognitive e questo lo porta a modificare le proprie abitudini e a diminuire i rapporti sociali esterni.

La fatica, sia fisica che mentale, è un sintomo comune che genera un notevole impatto sulla qualità della vita quotidiana. Nella Malattia di Parkinson i deficit motori, ad esempio, potrebbero generare difficoltà nei movimenti più semplici e la bradicinesia potrebbe ridurre la soddisfazione della vita. Il paziente potrebbe voler evitare di pranzare o cenare fuori casa a causa della disfagia, potrebbe percepire imbarazzo quando osservato e potrebbe evitare di prendere appuntamenti, come andare al cinema o al teatro, a causa delle fluttuazioni quotidiane dei sintomi motori (Wressle et al., 2007).

Ciò che differenzia il Declino Cognitivo Lieve dalla demenza conclamata è l'assenza di un impatto nelle funzioni quotidiane, ma il DCL è comunque caratterizzato da una riduzione del funzionamento cognitivo, sia soggettivo che oggettivo, che inevitabilmente influenzerà le attività quotidiane condotte. Il paziente potrebbe, ad esempio, lamentarsi di una maggiore distraibilità, perdere frequentemente il filo del discorso o non riuscire a terminare dei compiti in quanto distratto da eventi poco rilevanti. Ancora, potrebbe risentirsi di non riuscire a ricordare bene i nomi dei familiari, di dover prendere delle annotazioni o di dimenticarsi degli appuntamenti medici e lavorativi (Grossi & Trojano, 2011).

L' Index of Independence in Activities of Daily Living (ADL) e L' Instrumental Activities of Daily Living Scale (IADL) sono le scale maggiormente usate per la valutazione del grado di alterazione delle attività quotidiane. Questi strumenti permettono di valutare il grado di indipendenza nell'uso dei mezzi pubblici, nella gestione della dote monetaria, nell'assunzione dei farmaci e nella cura dell'igiene personale. Le due scale vengono compilate direttamente dal paziente e dal caregiver.

Tuttavia, il paziente potrebbe sottostimare o, viceversa, sovrastimare le proprie difficoltà e anche il caregiver potrebbe essere poco obiettivo e poco affidabile.

La valutazione soggettiva non può essere confrontata con una misura oggettiva e questo non permette di rendere completamente attendibili i punteggi ottenuti.

Díaz-Mardomingo e collaboratori (2017) hanno evidenziato che i punteggi delle ADL e IADL non fossero omogenei nei vari sottotipi di DCL. Infatti, punteggi più deficitari si sono registrati nella variante amnesica rispetto alla variante non amnesica, e soprattutto, nella variante multipli-domini.

Quindi, il Declino Cognitivo Lieve può limitare l'accesso alle attività quotidiane e sociali del paziente e il supporto sociale diventa un fattore fondamentale per il benessere psichico, emotivo e fisico del soggetto.

Per supporto sociale non si fa riferimento solo alla dimensione della rete sociale o alla frequenza delle interazioni, ma anche all'aspetto emotivo che ne consegue. Il soggetto potrebbe, infatti, esperire delle interazioni non soddisfacenti che potrebbero generare frustrazione e sentimenti di isolamento, inadeguatezza e solitudine. Diverse sono le evidenze empiriche che supportano l'idea che maggiori siano le interazioni e la partecipazione alle attività sociali, minori siano le possibilità di manifestare deficit cognitivi con l'avanzare dell'età. Viceversa, l'isolamento o una scarsa integrazione sociale sono correlati ad un aumento della mortalità e ad una maggiore incidenza di poter sviluppare una forma di Declino Cognitivo Lieve nel tempo.

L'isolamento sociale diventa, quindi, un fattore di rischio per il declino cognitivo sia nei soggetti sani sia nei pazienti con demenza.

Uno studio longitudinale ha osservato come un buon supporto emotivo e sociale sia predittore, dopo sette anni, di un migliore funzionamento cognitivo, psicologico e un buono stato di salute. Viceversa, la solitudine era predittiva di un più rapido deterioramento cognitivo, soprattutto nei domini della memoria episodica, semantica, nella working memory, nella velocità di processamento e nelle abilità visuospatiali (Díaz-Mardomingo et al., 2017).

Leung e colleghi (2015) hanno condotto una review sistematica per valutare l'efficacia degli interventi sociali nei pazienti con declino cognitivo lieve e demenza conclamata. Gli autori hanno riscontrato un beneficio nei sintomi depressivi, nell'autostima e nella qualità della vita dopo aver partecipato attivamente a dei gruppi sociali rispetto ai pazienti che ricevevano esclusivamente l'assistenza abituale.

Gli interventi sociali di questo tipo si basano perlopiù su gruppi di discussione o club sociali. Questi incontri non solo offrono la possibilità di interagire con soggetti che vivono esperienze simili, ma anche un supporto emotivo, attraverso l'ascolto, e psicologico mediante la terapia cognitivo-comportamentale. Le interazioni nel gruppo sono spesso arricchite da seminari educativi, che offrono una maggiore informazione e comprensione della malattia e un supporto per i bisogni psicologici. Il soggetto ha così la possibilità di integrare la diagnosi nel proprio concetto di sé, piuttosto che rinnegare la malattia (Leung et al., 2015).

Studi recenti (Wressle et al., 2007; Leung et al., 2015; Simpson et al., 2006) hanno dimostrato che i pazienti a rischio di DCL e demenza sono coinvolti in un minore numero di attività e interazioni sociali rispetto ai soggetti con un normale funzionamento cognitivo. È emerso inoltre che i soggetti con DCL tendono a leggere molto poco, non frequentano università senior, hanno poche e scarse relazioni sociali e intellettuali rispetto ai soggetti cognitivamente sani.

Nonostante l'attenzione delle ricerche si sia maggiormente concentrata sul paziente, non bisogna sottovalutare il ruolo del supporto sociale, emotivo e psicologico nei caregivers. Infatti, una diagnosi di natura neurodegenerativa non solo stravolge la vita del paziente, ma anche quella dei parenti più vicini. Il paziente, ma anche il suo caregiver, deve essere riconosciuto, ascoltato, aiutato, supportato emotivamente, psicologicamente e finanziariamente.

A dimostrazione di come la malattia possa influenzare negativamente il benessere dei familiari troviamo diverse evidenze che confrontano il benessere psicofisico dei caregivers e di individui di controllo. Si riscontra non solo una peggiore salute fisica e

psicologica nei caregivers, ma anche un funzionamento cognitivo ridotto (Wressle et al., 2007).

Infatti, con il progredire della malattia il paziente ha sempre più bisogno di un maggiore carico di assistenza e questo porta il caregiver a dover modificare le proprie abitudini, la propria routine e a dover compiere sempre più rinunce.

Quando le complicanze aumentano spesso i familiari decidono di doversi affidare a strutture specializzate e ciò potrebbe arrecare un forte senso di colpa, frustrazione oltre che un importante investimento economico. Proprio durante queste scelte difficili diventa fondamentale un supporto psicologico e sociale dedicato ai caregivers. A tal proposito esistono diversi gruppi di supporto indirizzati ai parenti, dove questi possono manifestare le proprie emozioni, ansie e preoccupazioni, sentirsi accolti e ascoltati. Ancora, i caregivers possono sentire le esperienze degli altri familiari e ciò permette di sentirsi compresi, percepire di non essere soli e offre la possibilità di apprendere nuove strategie per gestire lo stress e le emozioni negative.

In conclusione, gli interventi che promuovono l'accesso alle risorse sociali e al supporto sociale, emotivo e psicologico devono essere indicati non solo per i pazienti, ma anche per i loro familiari. Questi interventi supportano uno stile di vita socialmente attivo e rappresentano una possibile strategia per ridurre il rischio di declino cognitivo e per promuovere il benessere sociale.

Tecniche di neurostimolazione non invasiva: TMS e Tdcs

Le tecniche di neurostimolazione si differenziano dalle tecniche di neuroimaging in quanto se quest'ultime permettono di analizzare la relazione tra il comportamento osservato e le aree attive, le prime permettono di indagarne i nessi causali. Infatti, con le tecniche di neurostimolazione è possibile studiare il ruolo di una regione in una funzione cognitiva. Queste tecniche possono essere distinte in tecniche invasive e non invasive.

Transcranial Magnetic Stimulation

La Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS) è una tecnica di neurostimolazione non invasiva, caratterizzata dalla presenza di una bobina (o coil) connessa a dei condensatori elettrici (Gazzaniga et al., 2021). Dai condensatori emerge una corrente elettrica che raggiunge la bobina, la quale viene applicata tangenzialmente sullo scalpo del soggetto. Il funzionamento della TMS è alquanto particolare, la corrente elettrica genera un campo magnetico perpendicolare alla corrente che altera l'attività neuronale sottostante al coil. Impulsi modesti porterebbero alla generazione di un Potenziale d'Azione nel soma.

Le alterazioni neuronali conseguenti all'uso della TMS supportano l'idea che la tecnica crei delle "lesioni virtuali" (Gazzaniga et al., 2021), cioè dei cambiamenti nel funzionamento normale dell'attività cerebrale paragonabili a quelli che si osserverebbero dopo delle lesioni. Questo è un grande vantaggio della tecnica, poiché è possibile usare lo stesso soggetto come controllo di sé stesso.

La TMS ha un'ottima risoluzione temporale, in quanto gli effetti della stimolazione sono immediati, e una buona risoluzione spaziale, in quanto la stimolazione è focale (circa 1 cm³). Proprio per questo motivo il sito di stimolazione deve essere ben determinato prima della stimolazione. Esistono varie tecniche per individuare la regione cerebrale. La tecnica più diffusa è il sistema 10/20 usato nelle EEG, ma troviamo anche tecniche come l'uso della Risonanza Magnetica (RM) sul singolo paziente o l'imaging a Risonanza Magnetica (MRI) standardizzata.

Ci sono vari protocolli sperimentali (Single Pulse, continua e ripetuta) che possono essere usati con la TMS e che variano sulla base dell'intensità e della frequenza. Per frequenza si intende il numero di impulsi dati e l'idea condivisa è che una bassa frequenza sia associata ad una funzione inibitoria dell'attività cerebrale, mentre un'alta frequenza ad una funzione eccitatoria. Quindi, a seconda del protocollo usato si possono avere effetti eccitatori, innescando un Potenziale d'Azione, o inibitori.

Il protocollo più diffuso è la Single Pulse, dove gli impulsi vengono dati con un intervallo di circa sette secondi per evitare possibili interferenze. Frequente è anche la TMS ripetuta, dove si invia un treno di impulsi per più minuti. Un'intensità bassa

prevede l'invio di un Hz per dieci-quindici minuti e ha effetti inibitori. Un'intensità alta, invece, prevede l'invio di circa 10 Hz con effetti eccitatori.

La Stimolazione Continua Theta Burst prevede un'applicazione ad alta frequenza (circa 600 impulsi per 40 secondi circa) ma l'area stimolata viene inibita per i successivi 45 minuti (Gazzaniga et al., 2021).

I protocolli possono essere usati sia Online, durante un'attività cognitiva, che Offline. Quest'ultima modalità è preferita poiché la stimolazione avviene prima del compito cognitivo e la performance osservata non è influenzata da effetti aspecifici, come ad esempio il fastidio provato.

Nonostante ciò, la TMS presenta vari limiti:

- In primo luogo, la tecnica riesce a stimolare solo aree superficiali e non quelle profonde. Questo limita molto l'uso dello strumento in molte condizioni cliniche.
- La risoluzione spaziale è abbastanza buona, ma si possono riscontrare non solo effetti primari dovuti alla diretta stimolazione, ma anche effetti secondari all'attività di aree funzionalmente connesse a quelle stimulate. Ciò non permette di comprendere realmente se i comportamenti osservati siano causati dall'area stimolata o da un network più ampio.
- Infine, la tecnica è estremamente costosa e possono esserci effetti collaterali, come convulsioni. Per questo motivo il suo utilizzo è limitato al solo personale addestrato.

La TMS potrebbe essere una potenziale strategia di trattamento nel declino delle funzioni cognitive. Le tecniche di stimolazione non invasiva, infatti, possono migliorare l'attività di alcuni pattern neurali, ridurre l'attività dei pattern maladattivi, migliorare la plasticità sinaptica, il funzionamento cognitivo e la velocità psicomotoria in soggetti sani e con declino cognitivo (Birba et al., 2017; Yan et al., 2023).

La TMS è stata già utilizzata come trattamento in varie condizioni neuropsichiatriche come depressione, epilessia e schizofrenia (Jiang et al., 2021), nella *“diagnosi di disturbi neurologici, nella valutazione dell'eccitabilità corticale, per scopi terapeutici e,*

in individui sani con finalità di ricerca, per la mappatura corticale dei processi cognitivi” (Sagliano & De Bellis, 2023)

In uno studio proposto nella review condotta da Rajji e collaboratori (2019) hanno esplorato gli effetti della rTMS in un campione randomizzato di 34 soggetti con declino cognitivo lieve. I soggetti di controllo ricevevano una stimolazione Sham, mentre il gruppo sperimentale riceveva una stimolazione con una frequenza di 10 Hz alla corteccia prefrontale dorsolaterale per dieci sessioni. Relativamente ai risultati, è emerso che i soggetti che afferivano al gruppo sperimentale mostravano un miglioramento significativo nella memoria dopo il termine del trattamento. I medesimi benefici sono stati riscontrati anche a lungo termine, mediante un follow-up di trenta giorni.

Nella review gli autori hanno analizzato anche uno studio dove si osservavano gli effetti della rTMS sui sintomi di apatia sperimentati dai pazienti con DCL. È stato utilizzato lo stesso protocollo e sito di stimolazione già utilizzati da Rajji e collaboratori (2019) e, in seguito al trattamento, è emerso che i pazienti mostravano un miglioramento dell'umore e una riduzione dei sintomi di apatia.

A conclusioni simili giunsero anche Jiang e collaboratori (2021), i quali hanno effettuato una review sugli effetti della rTMS sulla memoria e sul funzionamento cognitivo globale nei pazienti con diagnosi di DCL. Gli studi indagati confermavano un miglioramento significativo delle funzioni cognitive e mnestiche in seguito al trattamento.

I diversi protocolli usati negli studi sono stati confrontati tra loro per valutare quale fosse più efficace. La rTMS ad alta frequenza (5Hz-20Hz) portava a migliori benefici su memoria e funzioni cognitive globali, mentre gli effetti riportati dagli studi che applicavano la rTMS a bassa frequenza erano discordanti. Infatti, alcune evidenze incluse nella review non hanno rilevato risultati significativi dopo il trattamento a bassa frequenza, mentre altre evidenze hanno osservato un miglioramento nella rievocazione di materiale appreso.

Una meta-analisi recente è stata condotta da Yan e colleghi (2023), che analizzando approfonditamente 21 studi hanno valutato i differenti protocolli e la loro efficacia nel

trattamento di declino cognitivo lieve e demenza di Alzheimer (AD). Dalla ricerca emergono alcuni punti fondamentali:

1. I benefici maggiori sul funzionamento cognitivo dei pazienti con DCL e AD derivavano dalla stimolazione delle aree prefrontali dorsolaterali e dal cerebellum. Comparando gli studi che usavano come sito di stimolazione le aree prefrontali dorsolaterali è emerso che la stimolazione di sinistra era più efficace rispetto alla stimolazione bilaterale. Invece, la stimolazione del cerebellum bilaterale aveva un effect size maggiore rispetto alla stimolazione unilaterale delle aree prefrontali dorsolaterali, ma non sono state registrate differenze significative.
2. La stimolazione a frequenza moderata (5 Hz e 10 Hz) e il Theta burst dava effetti maggiori rispetto alla stimolazione a bassa frequenza (1Hz) o alta frequenza (20 Hz). In particolare, la frequenza a 5 Hz ha dimostrato non solo il maggiore effect size per i benefici a breve termine, ma anche per quelli a lungo termine. Invece, la frequenza a 20Hz ha mostrato effetti significativi solo a lungo termine, mentre l'effect size a breve termine era significativamente ridotto se confrontato con i risultati ottenuti dopo la stimolazione a 10Hz. Si sono osservati effetti significativi nelle performance a breve termine anche dopo la stimolazione Theta Burst, ma il minore effect size per le performance a lungo termine se paragonato con i dati precedenti.
3. Si è anche indagata la possibile relazione tra la TMS e la CT. La combinazione delle due tecniche ha mostrato benefici nei domini cognitivi globali dei pazienti, ma non sono state evidenziate prove sufficienti degli effetti del solo CT.
4. Confrontando i benefici del trattamento con rTMS su un campione poco omogeneo per la gravità del declino cognitivo, si è stabilito che i risultati maggiori erano stati ottenuti dai soggetti con declino cognitivo lieve o moderato, rispetto ai pazienti con demenza severa.

La TMS è stata anche applicata nell'ambito di altre malattie neurodegenerative, come la MP. Infatti, anche nella malattia di Parkinson gli effetti delle terapie farmacologiche sono limitati e, in particolare, il trattamento farmacologico con levodopa sembra agire selettivamente sui deficit motori e non su quelli cognitivi.

Diverse evidenze hanno sottolineato il ruolo benefico della stimolazione elettromagnetica sui sintomi motori (Funk et al., 2021; Shukla et al., 2014; Elahi et al., 2009; Caltagirone et al., 2009; Shimamoto et al. 2001). Inoltre, le tecniche di neurostimolazione non invasiva hanno permesso di comprendere meglio le alterazioni cerebrali che potevano spiegare i sintomi dei pazienti. Ad esempio, usando la Risonanza Magnetica sui soggetti con MP non si sono individuate delle anomalie strutturali capaci di spiegare la distonia; viceversa, con la TMS sono state evidenziate alcune alterazioni funzionali che hanno permesso di comprenderne maggiormente il funzionamento. Infatti, la scarsa inibizione a livello spinale, corticale e del tronco potrebbe spiegare i movimenti distonici e il fenomeno di overflow tipico dei pazienti (Shukla & Vaillancourt, 2014).

Nello stesso studio, ai pazienti veniva chiesto di effettuare rapidamente una sequenza su una tastiera. I soggetti dovevano premere dei tasti, il più velocemente possibile, partendo da sinistra per andare verso destra. Nel frattempo, veniva applicata una stimolazione magnetica a 1 pulse sull'area motoria supplementare prima di effettuare il compito. Quando la regione veniva stimolata si osservava una maggiore lentezza motoria e difficoltà nella coordinazione. Gli effetti che derivano dallo studio hanno permesso di sostenere non solo che l'area fosse compromessa nella MP, ma che tale compromissione potesse spiegare i meccanismi della bradicinesia.

Sul versante terapeutico, la rTMS a 5Hz è associata ad un incremento dell'eccitabilità della corteccia motoria. In una meta-analisi condotta da Elahi e collaboratori (2009) si sono valutati gli effetti della stimolazione magnetica sui sintomi motori della MP. Tutti gli studi inclusi nella meta-analisi hanno dimostrato un decremento delle difficoltà motorie e una diminuzione sintomatologica dopo la stimolazione ad alta frequenza (frequenza > 1 Hz). Queste evidenze hanno supportato l'ipotesi che la stimolazione

possa agire direttamente sulle aree ipoattive nei pazienti. Le alterazioni dell'attività cerebrale in queste regioni furono precedentemente indagate mediante le tecniche di neuroimaging. Risultati poco chiari, ma non significativi, furono invece riscontrati dopo la stimolazione a bassa frequenza (≤ 1 Hz). Tuttavia, la stimolazione rTMS a bassa frequenza sembra avere un effetto sulle discinesie indotte dal trattamento con levodopa, ma il suo effetto benefico non sembra aumentare con il numero di sessioni di stimolazione (Caltagirone & Costa, 2009).

Evidenze simili sono state riportate anche nella review condotta da Funk e collaboratori (2021) dove si è indagato se l'uso settimanale della stimolazione con TMS potesse portare a miglioramenti sui sintomi motori del MP. I risultati della Review hanno dimostrato come la frequenza e le intensità delle cadute e del freezing fossero significativamente ridotte rispetto alla condizione Sham. Gli autori hanno anche notato un incremento della concentrazione di dopamina e di acido omovanillico in seguito alla stimolazione.

Invece, per i sintomi associati alla deflessione del tono dell'umore, la rTMS sembra agire direttamente sull'attività dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrene e sul rilascio della dopamina, entrambi disregolati nel disturbo depressivo (Xie et al., 2015). L'uso prolungato della stimolazione può, dunque, influenzare positivamente l'umore dei pazienti, riducendo significativamente i sintomi depressivi.

Una review condotta da Elder e colleghi (2014) ha indagato gli effetti della stimolazione magnetica sui sintomi depressivi nei pazienti con MP. Dodici studi sui quattordici inclusi nella revisione hanno evidenziato effetti positivi dopo il trattamento con TMS. Infatti, i punteggi precedentemente registrati con strumenti standardizzati erano significativamente più bassi rispetto alla baseline. Inoltre, gli studi hanno sottolineato come questi benefici si sono mantenuti nel tempo, fino a otto settimane dopo il termine del trattamento.

Se le numerose evidenze hanno confermato i miglioramenti dei sintomi motori e depressivi in seguito alla stimolazione cerebrale, gli effetti della TMS sui sintomi cognitivi risultano essere meno chiari.

Un insieme di ricerche condotte su pazienti con MP hanno rilevato dei miglioramenti nel Mini-Mental State Examination, un test di screening cognitivo globale, e in alcuni test cognitivi. Ad esempio, si sono registrate performance migliori nei domini della pianificazione e del problem solving valutati attraverso il Test delle Torri di Londra, in seguito alla stimolazione della corteccia prefrontale dorsolaterale di destra. Gli stessi benefici non sono stati osservati in seguito alla stimolazione del medesimo sito di sinistra (Elder et al., 2014).

Questi risultati, però, non sono stati confermati da altri studi, nei quali non si è evidenziato alcun beneficio a seguito della stimolazione cognitiva.

Nella recente meta-analisi condotta da Giustiniani e collaboratori (2024) si sono investigati gli effetti dei vari protocolli di stimolazione sui pazienti con diagnosi di MP. Gli autori hanno confermato le precedenti osservazioni dei benefici che la TMS apporta ai sintomi motori e depressivi. Per quanto riguarda la sfera cognitiva sono stati riscontrati degli effetti limitati. Alcuni studi hanno rilevato dei miglioramenti significativi in test cognitivi specifici, come lo Stroop test, il Montreal Cognitive Assessment e il Wisconsin Card Sorting Test. Ma, questi effetti non sono stati replicati negli altri studi inclusi nella meta-analisi.

Gli autori ritengono, però, che queste scarse evidenze potrebbero derivare non da un inefficace beneficio del trattamento quanto piuttosto da un utilizzo errato dello strumento. Di fatto, la maggior parte degli studi valutavano gli effetti cognitivi dopo un'unica sessione di stimolazione. Da ricerche più recenti è stato evidenziato come la stimolazione cerebrale non invasiva agisca inducendo la plasticità sinaptica attraverso il potenziamento a lungo termine o la depressione a lungo termine.

Inoltre, gli studi inclusi nella meta-analisi tendevano a stimolare specifiche aree, come la corteccia prefrontale dorsolaterale o la corteccia motoria primaria. I sintomi cognitivi della MP, però, sono molto complessi e derivanti da un'alterazione di network più ampi. Per questo viene consigliato di condurre degli studi usando dei protocolli di stimolazione di più siti contemporaneamente.

Ancora, negli studi indagati si sono valutate le performance cognitive di pazienti sintomatologicamente eterogenei tra di loro. Questa diversità nelle prestazioni cognitive non permette di cogliere i reali stati cognitivi dei soggetti e gli eventuali benefici indotti dalla stimolazione.

Per questo motivo gli autori concludono che la TMS potrebbe contribuire al trattamento della MP, ma ulteriori conferme necessitano di chiarire i dubbi sulla sua reale efficacia.

Stimolazione Transcranica a corrente continua

Il costo elevato della TMS, la sua limitata disponibilità nei centri specializzati, le poche conoscenze degli effetti a lungo termine e la necessità di un personale specializzato ha portato la ricerca ad orientarsi su tecniche alternative più accessibili.

La Stimolazione Transcranica a corrente continua (tDCS) risulta, in quest'ottica, un'ottima soluzione. La tecnica prevede l'uso di due elettrodi connessi ad una batteria che eroga una corrente costante, ma a bassa intensità (da 0,5 a 2 mA) e crea un circuito chiuso tra i due elettrodi. Gli elettrodi hanno una polarità differente: l'anodo ha una polarità positiva, mentre il catodo una polarità negativa e vengono entrambi poggiati sullo scalpo del soggetto attraverso il sistema internazionale EEG 10/20. Gli elettrodi hanno una superficie variabile, solitamente circa 25-35 cm² e sulla base della polarità è possibile eccitare o inibire il sito.

Ci sono due possibili applicazioni della tDCS:

1. **Referenza Cefalica:** Sia l'anodo che il catodo sono posizionati sullo scalpo. Questa applicazione è quella più diffusa, ma bisogna considerare che due regioni verranno stimulate a polarità differenti;
2. **Referenza Extra-cefalica:** L'anodo è posizionato sullo scalpo, mentre il catodo su un'area diversa (es. braccio opposto). Questa applicazione è meno usata rispetto alla precedente e solo l'area sotto l'anodo è stimolata. Ciò limiterebbe variabili confondenti.

In entrambi i casi non si riscontrano effetti collaterali.

La tDCS è una tecnica di neuromodulazione e questo la differenzia notevolmente dalla TMS. Infatti, se con la TMS si può indurre un potenziale d'azione mediante un impulso a una specifica frequenza e intensità, ciò non avviene con la tDCS. La carica elettrica è troppo bassa per poter da sola riuscire a depolarizzare il potenziale di membrana. Nello specifico, la tDCS anodale promuove la depolarizzazione e quindi il potenziale di membrana non viene portato alla soglia, ma vicino a quest'ultima così da poter ottenere più facilmente un Potenziale D'azione.

La tDCS catodale, invece, provoca un'iperpolarizzazione. In questo caso il potenziale di membrana è allontanato dal valore soglia rendendo più difficile la possibilità da parte dei neuroni stimolati di generare un potenziale d'azione.

Sia la tDCS che la TMS agiscono sulla plasticità cerebrale e in particolare sul Potenziamento a Lungo Termine (LTP) e sulla Depolarizzazione a Lungo Termine (LTD).

Sulla base dei protocolli usati, quindi, si può ottenere un aumento della forza sinaptica (LTP) o, viceversa, una riduzione della stessa (LTD). Studi precedenti (Gazzaniga et al., 2021) hanno osservato come nella MP ci siano alterazioni nella possibilità di ottenere un'efficace LTP e LTD, per questo agire mediante le tecniche di stimolazione non invasiva potrebbe essere un trattamento potenziale.

Tuttavia, la tDCS è caratterizzata da una serie di limiti.

In primo luogo, l'uso degli elettrodi, porta alla stimolazione di un'area molto più vasta rispetto alla stimolazione focale con TMS. Questo comporta una ridotta risoluzione spaziale rispetto alla tecnica elettromagnetica.

Inoltre, un secondo importante limite deriva proprio dall'impossibilità di ottenere un immediato potenziale di azione ma solo una modulazione dell'attività neuronale. La risoluzione temporale sarà, quindi, inferiore alla TMS.

Oltre a ciò, bisogna prestare attenzione ai farmaci assunti dai pazienti, poiché è noto che farmaci psicoattivi possano alterare la stimolazione, prolungandone o invertendone gli effetti.

Nonostante ciò, la tDCS è una tecnica a basso costo, a basso rischio e che non richiede la presenza di personale formalizzato. Questo rende questa tecnica utilizzabile a casa direttamente dal paziente o dal suo caregiver.

In letteratura sono presenti studi che hanno applicato la tDCS su soggetti anziani sani, riscontrando un miglioramento delle capacità di ritenzione del materiale appreso. La ricerca concorda nel ritenere la tDCS un potenziale intervento per il rallentamento del deterioramento cognitivo in individui sani e in soggetti con demenza, in quanto permetterebbe un incremento dell'eccitabilità corticale e della neuroplasticità (Chen et al., 2022; Gonzales et al., 2018). Infatti, la tecnica di stimolazione è già stata applicata come trattamento terapeutico in varie condizioni cliniche, come afasia, demenza frontotemporale, demenza vascolare e demenza di Alzheimer. Nei pazienti con demenza, la stimolazione sia anodale che catodale combinata alla registrazione degli ERP ha evidenziato una riduzione della latenza P300, la quale è patologicamente aumentata nelle condizioni di declino cognitivo (Gonzales et al., 2018).

Nonostante ciò, i protocolli differiscono su vari aspetti come il montaggio degli elettrodi, l'intensità di corrente, l'applicazione anodica e catodica ed il sito di stimolazione. Tale eterogeneità è causa dei risultati contrastanti in letteratura sugli effetti della tDCS nel DCL.

Nello studio condotto da Yun e colleghi (2016) fu usato la tDCS su 16 pazienti con diagnosi di DCL. Relativamente al protocollo di stimolazione, l'anodo è stato posto sulla corteccia prefrontale dorsolaterale di sinistra, mentre il catodo sull'area controlaterale, con un'intensità di 2 mA. La stimolazione durava 20 minuti e veniva svolta per tre volte a settimana per tre settimane. Prima e dopo il trattamento, tutti i soggetti sono stati sottoposti ad una valutazione cognitiva e a una tomografia a emissione di positroni con F-18-FDG. Dai risultati è emerso un miglioramento della soddisfazione relativa alle proprie abilità di memoria, l'utilizzo di strategie mnestiche più efficienti e un aumento significativo del metabolismo cerebrale.

Risultati significativi sono stati individuati anche dopo una stimolazione anodale quotidiana condotta per due settimane sullo stesso sito precedente, a 2 mA per 25

minuti. I pazienti con DCL presentavano una prestazione migliore nel Parkinson's Disease-Cognitive Rating Scale e nella Fluenza verbale rispetto ai pazienti che avevano ricevuto una stimolazione sham (Birba et al., 2017).

Una meta-analisi condotta da Chen e colleghi (2022) ha voluto approfondire gli effetti della tDCS sul funzionamento cognitivo nei soggetti con DCL e demenza di Alzheimer. Le prestazioni cognitive globali sono migliorate quando valutate con il Mini-Mental State Examination (MMSE), ma non quando valutate con l'Alzheimer's disease Assessment Scale (ADAS-Cog). Tale differenza è dovuta, probabilmente, ai pochi studi che hanno usato l'ADAS-Cog come test cognitivo.

D'altro lato, non sono state riscontrate differenze significative nei sintomi comportamentali, nell'attenzione e nelle funzioni esecutive a seguito della stimolazione. Tuttavia, gli effetti positivi della stimolazione non sono stati individuati nei follow up condotti un mese, due mesi e due mesi e mezzo dopo il termine del trattamento.

Tra i protocolli indagati nella meta-analisi, quelli che stimolavano il lobo temporale, con un numero di sessioni maggiore o uguale a 10 e con un'intensità di corrente media di 2,5 mA apportavano maggiori benefici rispetto alla stimolazione della corteccia prefrontale dorsolaterale.

La meta-analisi ha anche individuato come gli effetti fossero influenzati dal modo in cui erano strutturate le sessioni. Infatti, i punteggi al MMSE miglioravano significativamente dopo le 10 sessioni di stimolazione, al di sotto di questo numero non sono stati riscontrati benefici, mentre l'effect size maggiore si otteneva dopo le 15 stimolazioni. Inoltre, vantaggi migliori si ottenevano quando le sessioni erano continuative rispetto a quando erano scaglionate nel tempo.

Sembra che la tDCS possa aumentare la forza di trasmissione sinaptica in quei circuiti attivati dai compiti cognitivi. Per questo si è ritenuto che la tDCS, combinata con la TC, possa incrementarne i risultati.

Una review condotta da Gonzales e collaboratori (2018) ha valutato gli effetti della stimolazione combinata al Training cognitivo al Computer (TCC) sui sintomi cognitivi nei pazienti con DCL e demenza. Sono stati individuati dei miglioramenti nei compiti di

memoria visiva, verbale, nei task di associazione nomi-volti, ma non nei compiti attentivi. In particolare, i pazienti con DCL mostravano un incremento nella rievocazione semantica e nello score nel MMSE che è passato da 26,75 a 28,3 nei pazienti con DCL e da 15 a 24,5 nei pazienti con Demenza di Alzheimer, dopo il termine del trattamento. Tuttavia, gli effetti non sembravano essere duraturi nel tempo. Successivamente, Gonzales e colleghi (2018) hanno condotto uno studio per chiarire gli effetti della combinazione delle due tecniche a causa del numero esiguo di studi presenti in letteratura. Gli autori hanno utilizzato una stimolazione anodale nella regione prefrontale dorsolaterale di sinistra per 30 minuti a 2 mA e il catodo sul deltoide destro. I risultati hanno evidenziato un miglioramento nella velocità di processamento, nell'attenzione selettiva, nella Working Memory e nelle abilità di pianificazione. Le prestazioni erano aumentate significativamente nel MOCA, nel Digital Span Test e nel Trail Making Test.

Altri effetti della tDCS sono stati individuati nell'attività cerebrale.

Birba e colleghi (2017) hanno revisionato uno studio con stimolazione anodale a 1 mA sul giro frontale inferiore. Ai pazienti con DCL fu indagata la baseline mediante una prima una stimolazione sham e una risonanza magnetica funzionale a riposo per individuare eventuali cambiamenti nell'attività cerebrale. A livello cognitivo le prestazioni nei tasks di fluenza semantica erano ridotte rispetto ai soggetti sani, mentre a livello cerebrale si è osservata un'alterata attività delle regioni prefrontali bilaterali.

In seguito alla stimolazione i soggetti non solo presentavano una performance nei tasks cognitivi paragonabile a quella dei soggetti sani, ma anche una riduzione dell'iperattività frontale e una normalizzazione dell'attività del network a riposo.

A evidenze simili sono giunti Meinzer e collaboratori (2015) che hanno condotto uno studio in doppio cieco, con stimolazione anodale sulla corteccia frontale inferiore di sinistra e una risonanza magnetica funzionale a riposo. I pazienti nella condizione sham presentavano una prestazione ridotta nei compiti di riconoscimento rispetto ai controlli sani e un'iperattività delle regioni frontali bilaterali.

Mentre, i soggetti sperimentali hanno mostrato un miglioramento significativo delle performance nei compiti cognitivi e una riduzione dell'attività nelle aree prefrontali bilaterali a riposo.

Alla luce di tali evidenze, è possibile affermare che l'uso della tDCS nei pazienti con declino cognitivo offra degli effetti positivi sul funzionamento cognitivo, ma nonostante il suo elevato potenziale terapeutico sono necessari più studi per comprenderne gli effetti a lungo termine.

L'interesse per la potenziale efficacia della tDCS nel trattamento della Malattia di Parkinson è in aumento. L'applicazione della tDCS sugli animali ha mostrato un incremento dei livelli di dopamina extracellulare nello striato (Pol et al., 2021), l'inibizione dei neuroni GABAergici (Baretta et al., 2020) e un effetto protettivo sull'ossidazione dei neuroni dopaminergici (Broeder et al., 2015). Nelle funzioni cognitive la dopamina gioca un ruolo fondamentale, tanto che si ritiene che un declino cognitivo sia correlato ad una distruzione dei sistemi dopaminergici. Nella MP è ormai nota un'alterazione proprio di questi circuiti e si ritiene che agendo su questi si possano migliorare i sintomi motori e non motori.

De Oliveira e collaboratori (2022) hanno osservato che l'uso della tDCS, in combinazione con altre terapie riabilitative negli stadi precoci della MP, ne migliori significativamente i sintomi motori. Diverse evidenze hanno ritenuto che la stimolazione riducesse la bradicinesia e portasse ad un miglioramento della mobilità, dell'equilibrio e del funzionamento motorio generale (Suarez-García et al., 2020). Infatti, l'uso della stimolazione anodale sulla corteccia motoria primaria porta ad un incremento del punteggio della Unified Parkinson's Disease Rating Scale (Elsner et al., 2016).

Una review condotta da Pol e collaboratori (2021) ha confermato come l'applicazione della stimolazione anodale sulla corteccia motoria primaria (M1) producesse un miglioramento dei sintomi motori e in particolare del gait, usato come indice dell'efficacia terapeutica. Viceversa, la stimolazione anodale sulle aree prefrontali non era così promettente. Gli autori hanno, inoltre, osservato un miglioramento della

connettività dei circuiti motori gangli-talamo-corticali. In particolare, l'uso della stimolazione anodale su M1 e della risonanza magnetica funzionale ha individuato un aumento della connettività funzionale tra il nucleo caudato di sinistra e le aree parietali e una modulazione dei circuiti cortico-striatali e talamo-corticali, entrambi alterati nella MP. D'altro lato, la stimolazione delle cortece prefrontali avrebbe un effetto terapeutico sulle prestazioni cognitive, potenziando l'eccitabilità corticale e riducendo i sintomi non motori (Liu et al., 2021).

Nella review condotta da Suarez-Garcia e collaboratori (2020) sono state esaminate le ricerche presenti in letteratura sulla stimolazione anodale della corteccia prefrontale di sinistra in pazienti con MP. Questi studi hanno osservato un effetto positivo della tDCS sulle funzioni esecutive, in particolare nel problem solving, fluenza verbale, flessibilità cognitiva, pianificazione e Working Memory.

Doruk e colleghi (2014) hanno applicato la stimolazione anodale sulla corteccia prefrontale di sinistra, di destra e una stimolazione sham su tre gruppi di soggetti. Hanno poi valutato le funzioni cognitive, l'umore e i deficit motori al termine delle due settimane di stimolazione e un mese dopo. I pazienti nella baseline presentavano un'omogeneità nei punteggi del MMSE e sia la stimolazione del sito di destra che del sito di sinistra ha evidenziato un miglioramento nelle funzioni esecutive, in particolare nella parte B del Trail Making Test, senza un peggioramento dell'umore e dei deficit motori.

Gli effetti benefici della stimolazione sono stati confermati anche nel follow up.

De Oliveira e colleghi (2022) hanno indagato gli effetti della tDCS in combinazione con TCC sui sintomi non motori nella MP. I pazienti hanno mostrato un incremento di circa dieci punti nella Parkinson's Disease-Cognitive Rating Scale dopo la stimolazione e una riduzione dei punteggi nel Beck Depression Inventory-II (BDI-II), suggerendo un miglioramento dell'umore. Gli autori hanno spiegato questi risultati ipotizzando un'azione modulatrice sull'iper-metabolismo della corteccia prefrontale dorsolaterale da parte della tDCS.

In conclusione, le evidenze presenti in letteratura suggeriscono che la tDCS abbia dei benefici sui sintomi motori, non motori e depressivi della MP. Nonostante ciò, il numero esiguo di studi e l'eterogeneità protocollare non permettono una conclusione chiara dei suoi effetti, soprattutto a lungo termine. Considerandone il potenziale, la sicurezza e il basso costo la tDCS è consigliata attualmente come terapia aggiuntiva nella MP e nel Declino Cognitivo Lieve.

Fattori di rischio e di prevenzione del declino cognitivo

L'aumento della popolazione globale anziana e il correlato incremento delle malattie neurodegenerative ha portato la ricerca a focalizzarsi sempre di più su quei fattori che possano avere un ruolo di protezione sul funzionamento cognitivo. Considerando che il deterioramento cognitivo non dipenda da un'unica causa, sono numerosi gli studi che hanno indagato i vari possibili elementi che possano influenzare positivamente il decremento cognitivo negli anziani sani o con demenza.

Un'attenzione notevole è diretta nei confronti della nutrizione e come corrette abitudini nutrizionali possano avere un ruolo critico per la salute psicofisica del soggetto. La letteratura ha osservato come spesso nelle demenze, in particolare nella demenza di Alzheimer e in quella vascolare, si riscontrino alcuni valori nutrizionali alterati come: i livelli di vitamina B, folato, vitamine antiossidanti come la vitamina C e la Vitamina E e le Betacarotene (González-Gross et al., 2001). Spesso l'inadeguatezza di questi valori è associata all'ipercolesterolemia, all'ipertrigliceridemia, all'ipertensione e al diabete. Le condizioni mediche precedentemente citate sono dei fattori di rischio per il deterioramento cognitivo e per la demenza (Farotti et al., 2018; Frisardi et al., 2009). Nonostante ciò, bisogna sottolineare che se la malnutrizione possa aumentare il rischio di declino cognitivo lieve e di demenza, l'assunzione di una dieta equilibrata non sembra essere un fattore protettivo. Inoltre, si necessitano di più studi longitudinali per comprendere meglio la relazione tra i livelli nutrizionali e il decorso cognitivo a lungo termine.

Altri aspetti presi in considerazione sono una buona qualità del sonno e il ruolo della socializzazione e dell'attività fisica.

Praticare abitualmente uno sport porta ad un incremento della produzione di neurotrofici cerebrali, proteine che hanno un'importante funzione neuroprotettiva. Inoltre, le neurotrofine riducono l'ipertensione e il diabete che possono aumentare il rischio di declino cognitivo (Béjot et al., 2012).

L'aumento del fattore neurotrofico cerebrale (BDNF) associato all'attività fisica sembra essere alla base della neuroplasticità (Dominguez et al., 2021).

Infatti, l'attività fisica porta ad un aumento del flusso sanguigno nelle aree cerebrali coinvolte e questo è alla base del rilascio delle neurotrofine. Questa proteina svolge un ruolo fondamentale nella sinaptogenesi e nella neurogenesi e questo spiegherebbe il fattore protettivo dell'attività fisica nel declino cognitivo.

Invece, la socializzazione ha un ruolo molto più complesso. I pazienti, infatti, in seguito alla diagnosi, tendono a limitare le proprie interazioni sociali.

La solitudine e l'isolamento sociale che ne consegue sono correlati ad un peggioramento delle prestazioni cognitive nella memoria episodica, semantica, Working Memory e nella velocità di processamento (Díaz-Mardomingo et al., 2017; Leung et al., 2015; Simpson et al., 2006).

La letteratura (Simpson et al., 2006; Díaz-Mardomingo et al., 2017) ha, infatti, osservato come una socializzazione di qualità possa ridurre il rischio di declino cognitivo, in pazienti sani e con demenza, e sia associata ad un miglioramento dell'umore e della salute psicofisica.

Capitolo 3

La prevenzione del declino cognitivo lieve nelle fasi iniziali della malattia di Parkinson: un intervento non-farmacologico integrato

Introduzione

L'assenza di un trattamento farmacologico specifico ed efficace per il Declino Cognitivo nella Malattia di Parkinson (Pirani et al., 2020) ha portato un interesse sempre maggiore verso la ricerca di terapie alternative. Tra queste, un'attenzione crescente va verso le tecniche di stimolazione non invasiva (NIBS).

In letteratura sono presenti diverse evidenze circa gli effetti positivi della Stimolazione Magnetica Transcranica (TMS) sulla plasticità cerebrale (Birba et al., 2017; Yan et al., 2023). Nel dettaglio, alcuni studi hanno evidenziato che la Stimolazione Magnetica Transcranica Ripetitiva (rTMS) è in grado di migliorare il funzionamento cognitivo globale (Jian et al., 2021), sulla memoria (Rajji et al., 2019) e le funzioni esecutive (Elder et al., 2014) nei pazienti con MP.

Nel contributo di Padala e collaboratori (2018) si è osservata una riduzione dell'apatia nei soggetti con declino cognitivo dopo l'uso della rTMS ad alta frequenza sulle aree dorsolaterali prefrontali. Tuttavia, lo strumento presenta una serie di limiti, che ne riduce il possibile utilizzo. Infatti, la TMS è una tecnica estremamente costosa e sono stati registrati alcuni effetti collaterali, come possibili convulsioni in seguito al suo utilizzo (Gazzaniga et al., 2021). Per questo motivo è necessario che venga utilizzata da un personale addestrato.

La stimolazione Transcranica a corrente continua (tDCS) è un'altra tecnica di stimolazione non invasiva, con un costo ridotto e una maggiore sicurezza rispetto alla TMS. Alcuni studi che hanno previsto l'utilizzo della tDCS nel tempo hanno osservato un rallentamento del deterioramento cognitivo nei soggetti sani e nei pazienti con demenza (Chen et al., 2022; Gonzales et al., 2018). In particolare, la stimolazione

anodica sulla corteccia prefrontale dorsolaterale è associata ad un miglioramento del funzionamento cognitivo globale (Liu et al., 2021; Suarez-Garcia et al., 2020), migliori prestazioni nella Parkinson's Disease Cognitive Rating Scale (Birba et al., 2017), e un miglioramento generale della qualità di vita (Yun et al., 2016).

Inoltre, la tDCS induce degli effetti a lungo termine sull'eccitabilità e sulla plasticità cerebrale, potenziando la forza di trasmissione sinaptica nei pattern neurali stimolati. Alcune evidenze presenti in letteratura (Meinze et al., 2015; Birba et al., 2017) hanno utilizzato la stimolazione cerebrale su specifici circuiti neurali, contemporaneamente attivati da task cognitivi, osservando effetti terapeutici maggiori rispetto alla sola stimolazione cerebrale. Birba e collaboratori (2017) hanno suggerito che l'effetto sinergico della tDCS e del Training Cognitivo possa generare cambiamenti plastici maggiori rispetto all'uso selettivo delle due tecniche. Alcuni studi hanno valutato l'uso combinato delle due tecniche nei pazienti con MP osservando dei miglioramenti nei compiti di memoria visiva, memoria verbale e Working Memory (Gonzales et al., 2018), una diminuzione dei punteggi nella Beck Depression Inventory-II e un miglioramento dei sintomi di apatia (De Oliveira et al., 2022).

Tuttavia, in letteratura ci sono poche evidenze che hanno valutato gli effetti della tDCS sui sintomi cognitivi nella MP. Inoltre, questi studi presentano una forte eterogeneità sia per quanto riguarda il campionamento dei pazienti, sia per quanto riguarda i protocolli sperimentali utilizzati (Liu et al., 2021). Oltre a ciò, gli studi che hanno indagato l'efficacia del trattamento a lungo termine non hanno riscontrato miglioramenti duraturi nel tempo. (Chen et al., 2022; Rajji et al., 2021). Per questo motivo la tDCS è attualmente consigliata come terapia aggiuntiva, ma sono necessarie ulteriori conferme per ottenere conclusioni chiare sui suoi benefici nel trattamento dei sintomi non motori della MP.

Inoltre, le osservazioni presenti in letteratura hanno indagato gli effetti delle tecniche di stimolazione cerebrale e del Training Cognitivo nelle fasi più avanzate della demenza, trascurando i possibili benefici negli stadi iniziali della malattia. Ciò risulta essere un

importante limite, poiché agire precocemente sul declino cognitivo potrebbe influenzare positivamente la progressione della malattia e la qualità della vita del paziente.

Materiali e Metodi

Partecipanti

I pazienti sono stati reclutati presso il Vecchio Policlinico-Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli” di Napoli.

Per essere inclusi nello studio, tutti i pazienti dovevano rispettare i seguenti criteri di inclusione: i. diagnosi di Malattia di Parkinson con una durata non superiore ai cinque anni; ii, età compresa tra i 40 e gli 80 anni; iii. assenza di una diagnosi di disturbo depressivo maggiore e/o di assunzione di farmaci antidepressivi; iv. assenza di demenza (punteggio al Montreal Cognitive Assessment > 15.5); v. assenza di altri disturbi neurologici e/o psichiatrici; v. assenza di malattie della pelle e/o di impianti metallici nel cranio.

Prima di prendere parte allo studio, tutti i partecipanti hanno letto e firmato il consenso informato.

Procedura sperimentale

A seguito di una valutazione neuropsicologica estesa (T0), tutti i partecipanti sono stati allocati casualmente a due gruppi.

I pazienti che sono stati assegnati al gruppo sperimentale sono stati sottoposti ad un trattamento non-farmacologico integrato che consisteva nell'utilizzo combinato della tDCS e di un training cognitivo computerizzato.

I pazienti che invece sono stati assegnati al gruppo di controllo svolgevano attività generiche (es: lettura di un libro).

Il trattamento, per entrambi i gruppi, veniva erogato due volte a settimana per una durata totale di 8 settimane.

Al termine del trattamento (T1), tutti i pazienti sono stati sottoposti nuovamente ad una valutazione neuropsicologica, effettuata da neuropsicologici in cieco rispetto alla tipologia di trattamento.

Valutazione Neuropsicologica

Tutti i pazienti sono stati sottoposti ai seguenti test neuropsicologici.

Montreal Cognitive Assessment

Il Montreal Cognitive Assessment (MoCA; Nasreddine et al., 2005; Santangelo et al., 2015) si compone di undici item che valutano vari domini cognitivi tra cui: attenzione, funzioni esecutive, memoria a breve termine e a lungo termine, working memory, linguaggio, abilità visuospatiali, astrazione, calcolo e orientamento. Il punteggio grezzo va da 0 a 30 e un punteggio corretto che si colloca al di sotto del valore di 15,5 è indice di un'alterata efficienza globale (Santangelo et al., 2015).

La somministrazione del MoCA è di circa dieci minuti. Infatti, la sua breve durata è un punto di forza in quanto può essere somministrato anche ai pazienti con difficoltà attentive.

Test delle 15 parole di Rey (Carlesimo et al., 1996)

Nella Malattia di Parkinson i deficit mnestici emergono soprattutto nei compiti di rievocazione e di manipolazione attiva del materiale. Le difficoltà del paziente sono correlate ad un uso inefficace di strategie cognitive, a causa della riduzione dell'attività dopaminergica nelle aree prefrontali, piuttosto che a deficit nella codifica del materiale mnestico (Caltagirone & Costa, 2009).

Il Test delle 15 parole di Rey permette di valutare le abilità di memoria verbale e l'efficacia dell'apprendimento. Il somministratore legge al paziente una lista di 15 parole non semanticamente connesse, mantenendo un ritmo di circa una parola al secondo. Al soggetto viene chiesto di rievocare il maggior numero di parole nell'ordine che preferisce. Durante la rievocazione immediata si può notare l'effetto Primacy e Recency, per cui il soggetto tende a ricordare meglio le prime e le ultime parole della lista. L'effetto Primacy deriva dal funzionamento della memoria a lungo termine,

mentre l'effetto Recency è associato alla memoria a breve termine (Baddeley et al., 2011).

La lista viene letta e rievocata per cinque volte, facilitando così l'apprendimento del materiale verbale. Il punteggio massimo raggiungibile con la rievocazione immediata è di 75, segnando eventuali intrusioni effettuate durante il richiamo libero. Dopo 15 minuti dall'ultima rievocazione si richiede al soggetto di ricordare più parole possibili e la rievocazione differita si baserebbe sulla memoria a lungo termine episodica (Caltagirone & Costa, 2009). Sulla base del numero di parole rievocate si attribuisce un punteggio grezzo che va da 0 a 15 e vanno indicate le possibili intrusioni prodotte.

In seguito, si procede con un test di riconoscimento. Viene letta una lista di 46 parole e il paziente deve individuare quali delle parole lette appartenga o meno alla lista precedente. Si indicano le risposte corrette e i falsi riconoscimenti, cioè le parole erroneamente indicate come appartenenti alla lista precedente.

Nei pazienti con MP è possibile riscontrare una dissociazione tra la rievocazione differita e il riconoscimento, per cui il richiamo risulta essere più deficitario del riconoscimento. Infatti, la rievocazione, a differenza del riconoscimento, richiede la combinazione di processi di monitoraggio e di recupero attraverso cue esterni, pesando maggiormente sulle funzioni esecutive (Grossi & Trojano, 2013).

Trail Making Test (Giovagnoli et al., 1996)

Il Trail Making Test (TMT) è un test che valuta l'attenzione divisa, cioè quella capacità del soggetto di distribuire la propria attenzione su più compiti contemporaneamente.

Il TMT è diviso in due parti:

1. Nella parte A si chiede al soggetto di unire dei cerchietti contenenti dei numeri che vanno da 1 a 24, in ordine crescente e il più rapidamente possibile. Si misura il tempo che il soggetto impiega a concludere il compito. La parte A valuta le conoscenze semantiche, la velocità motoria, l'elaborazione e la ricerca visiva.
2. Nella Parte B il compito è costituito da cerchietti che contengono sia numeri (1-12) che lettere (A-N). L'istruzione che viene data è quella di unire i pallini in ordine crescente, alternando numero-lettera (es. 1-A-2-B...) il più velocemente

possibile. Anche in questo caso viene registrato il tempo. La parte B valuta, oltre alle componenti precedenti, l'attenzione divisa del soggetto e le capacità di flessibilità cognitiva. Possono verificarsi errori di violazione della regola e rallentamento dell'esecuzione.

Il punteggio grezzo si ottiene dal tempo registrato nella singola prova, convertito in secondi. Si registrano quindi tre differenti punteggi grezzi: il punteggio della prova A, della prova B e il punteggio che deriva dalla sottrazione delle due prove. Sottraendo, infatti, la parte B alla parte A otteniamo informazioni sulle capacità attentive e di shifting del paziente (Grossi & Trojano, 2011). Se la differenza tra le due prove è elevata possiamo ritenere che le difficoltà siano attribuibili a deficit di natura attentiva. Viceversa, se la differenza è ridotta possiamo ritenere che le difficoltà siano di natura motoria o di ricerca visiva.

Matrici attentive

Il test delle Matrici Attentive (Spinnler & Tognoni, 1987) valuta l'attenzione selettiva, la capacità di mantenere l'attenzione su uno stimolo bersaglio ignorando gli stimoli irrilevanti.

Il compito è formato da tre fogli di matrici di numeri e al soggetto viene chiesto di ricercare e barrare il numero target, ignorando i distrattori. Nella prima matrice il numero da barrare è 5, nella seconda 2 e 6, nella terza 1, 4 e 9; il soggetto ha 45 secondi per completare ogni matrice.

Gli errori che possono presentarsi sono:

- Falsi allarmi: il soggetto cancella numeri diversi dal bersaglio;
- Omissioni: il soggetto non barra il numero bersaglio. Anche i target cancellati dopo la scadenza del tempo sono considerati omissioni;
- Perseverazioni: il soggetto cancella sempre lo stesso numero;
- Un procedimento disorganizzato durante la ricerca.

Il punteggio grezzo può andare da 0 a 60 e si calcola contando le cancellazioni corrette, avvenute nei 45 secondi, delle tre matrici.

Matrici Progressive Colorate di Raven

Il Test delle Matrici Progressive Colorate di Raven (Caltagirone et al., 1979) valuta in maniera approfondita le abilità visuo-spaziali e il ragionamento logico-astratto, in assenza del coinvolgimento motorio. Il Test è composto da tre sezioni, ogni sezione presenta 12 tavole di difficoltà crescente che vengono disposte di fronte al paziente. Nella porzione superiore della tavola è posizionata la figura incompleta, mentre nella porzione inferiore sono proposte sei possibili opzioni. Il soggetto deve selezionare, tra le opzioni, quella che ritiene completare correttamente la figura. Il test non ha limiti di tempo e il punteggio grezzo è dato dalle risposte corrette fornite dal paziente e può andare da 0 a 36.

Test di Corsi

Il Test di Corsi (Spinnler & Tognoni, 1987) valuta la memoria a breve termine visuospatiale. I test di memoria a breve termine sono caratterizzati da un'unica presentazione del materiale e dalla richiesta di riproduzione immediata.

Il Test è formato da una tavoletta di legno su cui sono disposti nove cubetti in maniera irregolare. L'esaminatore produce una sequenza, toccando un cubo ogni due secondi, e il paziente riproduce la sequenza nello stesso ordine di presentazione. Le serie sono di lunghezza crescente, da 2 stimoli fino a 10 stimoli. Per ogni serie sono proposte tre possibili sequenze e se il paziente effettua correttamente due sequenze, l'esaminatore passa alla serie successiva.

Test di Ripetizione Seriale di Parole Bisillabiche

Il test di Ripetizione di parole Bisillabiche (Spinnler & Tognoni, 1987) è un test di memoria a breve termine verbale. L'esaminatore produce una sequenza di parole bisillabiche, di ordine crescente, e il paziente deve riprodurre le parole nello stesso ordine di presentazione. Anche qui, ogni serie ha tre possibili sequenze e il test si conclude quando il paziente produce due sequenze errate. Viene quindi individuato lo span di parole, che offre informazioni sul funzionamento del loop fonologico (Baddeley et al., 2011).

Breve Racconto di Anna Pesenti

Il Breve Racconto di Anna Pesenti (Novelli et al., 1986) è un test di Memoria di Prosa, che si differenzia dai test di memoria precedenti poiché prevede la somministrazione di materiale strutturato. Il raccontino si divide in due fasi:

-Nella prima fase il somministratore legge lentamente il breve raccontino e il paziente rievoca immediatamente il materiale, valutando la memoria a breve termine verbale. Sulla base degli elementi correttamente rievocati si ottiene un punteggio massimo di 28. L'esaminatore rilegge una seconda volta il raccontino.

-Nella seconda fase, trascorsi dieci minuti, avviene la rievocazione senza riletture. La rievocazione differita valuta la memoria a lungo termine verbale. Anche qui il punteggio è calcolato sulla base degli elementi rievocati dal paziente.

Il punteggio grezzo è dato dalla somma dei punti ottenuti durante la rievocazione immediata e differitiva, diviso per due.

Aprassia Costruttiva di Milano

Il Test di copia inserito nella batteria di Spinnler e Tognoni (1987) valuta le abilità prassico-costruttive del paziente. Il test è composto da sette fogli con modelli bidimensionali di complessità crescente collocati nella parte superiore del protocollo. Al paziente viene chiesto di ricopiare, in maniera precisa, il modello nella porzione inferiore del protocollo. Il somministratore può attribuire un punteggio da 0 a 2 sulla base della precisione, della corretta disposizione spaziale e della presenza nella copia di tutte le linee del modello.

Gli errori che possono presentarsi durante la copia sono: distorsioni spaziali, semplificazioni, rotazioni, perseverazioni e omissioni.

Possono, inoltre, presentarsi i fenomeni del closing-in e dell'allochiria (Grossi & Trojano, 2011). L'allochiria fa riferimento alla riproduzione di elementi nella metà dello spazio opposta a quella del modello. Il closing-in è la tendenza di ricopiare in prossimità del modello o di usare porzioni del modello come parti della propria copia. Questo fenomeno è facilmente osservabile nei pazienti con demenza.

Disegno dell'orologio versione di Mondini e colleghi (2003)

Il test dell'orologio è un test cognitivamente complesso, che valuta le abilità visuo-costruttive, le conoscenze lessicali-semantiche, la pianificazione, le funzioni esecutive ed immaginative.

Al soggetto viene chiesto di distribuire i numeri così come presenti sull'orologio all'interno di un quadrante e di disegnare le lancette alle ore 2.45.

Sulla base della corretta collocazione dei numeri si attribuisce un punteggio che va da 0 a 4, un punteggio che va da 0 a 3 per la disposizione spaziale e un punteggio che va da 0 a 3 per la posizione e dimensione delle lancette.

Fluenza Verbale Fonemica

Il Test di Fluenza Verbale Fonemica di Caltagirone e collaboratori (1995) è un test che valuta le abilità di Flessibilità Cognitiva e la capacità di generare un numero elevato di risposte a partire da un unico stimolo (Caltagirone & Costa, 2009).

L'istruzione che viene data al paziente è quella di produrre il maggior numero di parole che iniziano con la lettera F, eccetto nomi propri di persona e di città. Il paziente ha 60 secondi per terminare il compito. La stessa consegna viene ripetuta per la lettera A e per la lettera S.

Il soggetto può commettere errori di perseverazione o di violazione delle regole. Il punteggio grezzo si ottiene sommando le parole dette nei tre trial.

Test di Stroop

Il Test di Stroop è la prova più usata per indagare il grado di sensibilità all'interferenza.

Il test si compone di tre tavole, ognuna con cento stimoli.

La prima tavola prevede un classico compito di lettura di parole.

La seconda tavola, invece, include un compito di denominazione di colori.

Infine, nella terza tavola al soggetto viene chiesto di denominare il colore dell'inchiostro con cui sono scritte le parole. Gli stimoli presentati sono nomi di colori semanticamente differenti dal colore dell'inchiostro con cui sono scritti. Il paziente deve, quindi, riuscire ad inibire l'automatismo della lettura e prestare attenzione solo all'inchiostro. Maggiore sarà la sensibilità all'interferenza maggiori saranno gli errori commessi e il tempo di esecuzione. Per ciascuna tavola il paziente ha 30 secondi.

Il punteggio è calcolato per ogni tavola, contando il numero di parole correttamente denominate.

Social Adaptation Self-Evaluation Scale (Bech et al., 2002)

Il questionario è composto da 20 item che indagano l'adattamento e la motivazione sociale nei pazienti.

In particolare, sono approfonditi:

1. Il lavoro e il tempo libero negli item 1,2,3 e 4;
2. Le relazioni sociali negli item che vanno dal 5 al 13;
3. Gli interessi intellettuali negli item 14 e 15;
4. La soddisfazione nei ruoli negli item 16,17 e 18;
5. La percezione che il paziente ha delle proprie capacità di gestire e controllare l'ambiente circostante negli item 19 e 20.

Dimensional Apathy Scale

La Dimensional Apathy Scale (DAS; Radakovic & Abrahams, 2014; Santangelo et al., 2017) è un questionario che valuta i sintomi di apatia sperimentati dai soggetti nel corso dell'ultimo mese.

I 24 item che compongono il questionario consentono di esplorare tre diverse tipologie di apatia:

- Apatia Emotiva: difficoltà nell'associare i segnali emotivi alla situazione ambientale, dovuta ad alterazioni nella corteccia prefrontale orbitale mediale.
- Apatia Cognitiva: definita anche inerzia cognitiva, dovuta ad alterazioni del circuito dorsolaterale.
- Apatia Comportamentale: il paziente non mette in atto comportamenti se non stimolato, conseguente a lesioni dei gangli della Base, del talamo e del globo Pallido (Grossi & Trojano, 2013).

Beck Depression Inventory II

Il Beck Depression Inventory II (BDI-II; Beck et al., 1996; Sica & Ghisi, 2007) è caratterizzato da 21 item che indagano la presenza e la gravità di deflessione del tono dell'umore. Ogni item è caratterizzato da affermazioni di intensità crescente e il

paziente deve scegliere l'affermazione che meglio descrive il modo in cui si è sentito nelle ultime due settimane.

Per ogni item, in base all'affermazione scelta, si attribuisce un punteggio da 0 a 3. Il punteggio totale è dato dalla somma dei punteggi nei singoli item. Un punteggio totale che si colloca al di sopra del cut off di 16 è considerato indice della presenza di deflessione del tono dell'umore.

Stimolazione cerebrale

Nel presente studio è stata utilizzata la Stimolazione Cerebrale a Corrente Continua (tDCS) combinata al training cognitivo. La tDCS è una tecnica di neuromodulazione non invasiva caratterizzata da due elettrodi, anodo e catodo, connessi ad una batteria che eroga carica elettrica costante a bassa intensità.

Nel dettaglio, l'anodo è stato posizionato sullo scalpo dei partecipanti mediante il sistema internazionale 10/20. In particolare, veniva stimolato il punto F3 che corrisponde all'area dorsolaterale prefrontale di sinistra, ad un'intensità di 2mA. Il catodo, invece, è stato collocato sul braccio di destra usando quindi un'applicazione extra-cefalica. La stimolazione aveva una durata totale di 30 minuti.

Training Cognitivo Computerizzato

Cognifit è un Training Cognitivo Computerizzato (CCT) progettato per la stimolazione delle funzioni cognitive, attraverso una serie di task presentati sottoforma di giochi (es. puzzle, cruciverba ecc..) sia in modalità visiva sia in modalità uditiva (<https://www.cognifit.com/it>).

Il programma è caratterizzato da un algoritmo che permette di apprendere le caratteristiche del singolo partecipante. Infatti, Cognifit memorizza le prestazioni dei soggetti, le loro difficoltà, gli errori commessi e usa queste informazioni per individuare il training ideale.

Il CCT individualizzato permette di massimizzare gli effetti dell'allenamento cognitivo, stabilendo il grado di difficoltà più appropriato al singolo paziente. Infatti, un compito troppo difficile, o viceversa, troppo semplice potrebbe influenzare negativamente la motivazione dei partecipanti. Durante la prima sessione tutti i soggetti hanno ricevuto la

stessa tipologia di esercizi, sia per i domini cognitivi indagati sia per il livello di difficoltà, l'algoritmo ha poi gradualmente selezionato un training personalizzato per il singolo partecipante.

I Task hanno allenato varie abilità cognitive, come: ricerca Visiva, Tempo di Reazione, le Abilità Linguistiche e di Denominazione, le capacità di categorizzazione, memoria Visiva e Uditiva a breve termine, memoria Visuospaziale, memoria Semantica, Attenzione, Flessibilità Cognitiva, Orientamento Spaziale, Pianificazione, le capacità Inibitorie e la coordinazione oculo-manuale.

Il training veniva effettuato su un Computer posizionato davanti al partecipante, in una stanza ben illuminata ed insonorizzata.

Il training aveva una durata totale di 30 minuti.

Analisi statistica

È stato utilizzato il test non parametrico U di Mann-Whitney (Mann e Whitney, 1947) per confrontare al T0 il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo rispetto a tutte le variabili demografiche, cliniche, cognitive e comportamentali.

È stato inoltre effettuato il test di Wilcoxon (Wilcoxon, 1945) per confrontare la prestazione dei due diversi gruppi di pazienti a T0 e T1.

Infine, relativamente al gruppo sperimentale, sono state effettuate analisi di correlazione con indice rho di Spearman tra variabili demografiche, cliniche e comportamentali al T0 e variabili cognitive al T1.

Il livello di significatività statistica è stato fissato a $p \leq 0,05$.

Tutte le analisi sono state eseguita mediante IBM® SPSS® Statistics 25 (George & Mallery, 2018).

Risultati

Hanno preso parte al presente studio 14 partecipanti. Il gruppo di controllo è formato da 7 partecipanti (Maschi=5; Donne=2), mentre il gruppo sperimentale è costituito da 7 soggetti (Maschi=5; Donne=2).

Sono state effettuate le statistiche descrittive relativamente alle variabili demografiche, cliniche, cognitive e comportamentali.

Al T0, dal confronto tra il gruppo sperimentale e il gruppo di controllo relativamente alle variabili demografiche, cliniche cognitive e comportamentali, non sono emerse differenze statisticamente significative (Tabella 1).

Tabella 1. Confronto al T0 tra pazienti assegnati al gruppo di controllo (G0) e pazienti assegnati al gruppo sperimentale (G1)

	G0	G1	U	p
	Media ± DS	Media ± DS		
Età	61,29 ± 6,211	60,29 ± 7,387	24,500	1,000
Scolarità	14,29 ± 2,215	13,00 ± 3,916	22,000	0,732
LEDD tot	174,29 ± 55,93	254,29 ± 136,85	16,500	0,305
H&Y	1,857 ± 0,378	2,071 ± 0,189	18,000	0,173
UPDRS III	23,29 ± 10,29	30,29 ± 6,37	13,000	0,141
MoCA	24,14 ± 4,48	25,43 ± 2,14	21,500	0,700
TMT parte A	36,57 ± 7,16	44,71 ± 18,19	18,500	0,442
TMT parte B	91,00 ± 30,61	118,14 ± 53,40	17,000	0,337
TMT parte B-A	54,43 ± 28,11	73,43 ± 49,30	20,500	0,609
RAVEN	30,14 ± 5,30	31,57 ± 4,11	20,500	0,604
15 Rey imm.	44,86 ± 15,93	45 ± 10,53	22,000	0,749
15 Rey diff.	9,71 ± 3,59	11,57 ± 1,61	16,000	0,270
Corsi	5,43 ± 0,78	4,86 ± 0,69	15,500	0,179
Span parole	3,86 ± 0,69	3,71 ± 0,75	21,500	0,674
Matrici attentive	53,57 ± 6,57	50 ± 5	13,500	0,157

Aprassia costruttiva	13,57 ± 0,787	13,29 ± 0,95	20,500	0,548
Orologio	7,57 ± 3,99	8,71 ± 1,60	22,000	0,739
Raccontino	14,35 ± 4,45	15,21 ± 3,14	21,500	0,701
FAS	28,14 ± 12,19	33,29 ± 12,67	20,000	0,565
Stroop interferenza	19,86 ± 8,87	20,17 ± 2,78	17,500	0,615
SASS tot	45,29 ± 7,43	43,43 ± 9,55	20,500	0,608
SASS lavoro e tempo libero	9,29 ± 1,38	8,57 ± 2,82	20,500	0,604
SASS relazioni	19,43 ± 4,89	19,43 ± 3,69	23,000	0,845
SASS interessi	5,00 ± 0,81	4,57 ± 0,78	17,000	0,304
SASS ruoli	6,57 ± 0,53	6,43 ± 1,51	23,500	0,893
SASS gestione ambiente	5,00 ± 1,15	4,43 ± 2,07	21,500	0,688
DAS totale	20,71 ± 5,31	18,14 ± 11,02	19,500	0,522
DAS esecutiva	7,00 ± 4,65	5,29 ± 4,68	19,500	0,519
DAS emotiva	8,00 ± 3,65	6,14 ± 4,22	17,500	0,366
DAS cognitiva	5,71 ± 1,25	6,71 ± 4,03	23,500	0,894
BDI-II	9,57 ± 8,16	10,86 ± 10,41	23,000	0,847
PD Sleep scale	0 ± 0	123,71 ± 15,38	14,500	0,201

MMAS	7,71 ± 0,756	7,71 ± 0,756	24,500	1,000
PDQ39	17,29 ± 8,01	18,86 ± 9,85	24,000	0,949

U: U di Mann-Whitney; p: significatività; **LEDD tot**: Dose equivalente di L-Dopa giornaliera; **H&Y**: scala di stadiazione Hoehn & Yahr; **UPDRS III**: terza sezione dell'Unified Parkinson's Disease Rating Scale; **MoCA**: Montreal Cognitive Assessment; **TMT**: Trail Making Test; **Raven**: Matrici Progressive di Raven; **15Rey imm.:** Rievocazione immediata delle 15 parole di Rey; **15Rey diff.:** Rievocazione differita delle 15 parole di Rey; **Corsi**: Test di Corsi; **Span parole**: Span di parole bisillabiche; **Orologio** Test dell'Orologio; **Raccontino**: Raccontino Anna Pesenti; **FAS**: Test di Fluenza Verbale Fonemica; **Stroop interferenza**: Test di Stroop, tabella di interferenza; **SASS tot**: Social Adaptation Self-evaluation Scale, punteggio totale; **DAS tot**: Dimensional Apathy Scale, punteggio totale; **BDI**: Beck Depression Inventory;; **PD Sleep scale**: The Parkinson's Disease Sleep Scale; **MMAS**: Morisky Medical Adherence Scale; **PDQ39**: Parkinson's Disease Questionnaire - 39, sulla qualità della vita.

*correzione di Bonferroni $0.05/28 = 0.001$

Dal test di Wilcoxon effettuato in riferimento al gruppo di controllo (*Tabella 2*), è emersa una differenza statisticamente significativa al punteggio della sottoscala lavoro e tempo libero della SASS. Confrontando i punteggi al questionario al T0 e al T1 si osserva un miglioramento nel punteggio della sottoscala.

Tabella 2. Confronto della prestazione a T0 e a T1 relativamente al gruppo di controllo

	T0 Media ± DS	T1 Media ± DS	Z	p
LEDD totale	174,29 ± 55,93	174,29 ± 55,93	0,000	1,000
UPDRS III	23,29 ± 10,29	29,29 ± 4,85	-1,363	0,173
MoCA	24,14 ± 4,48	25,43 ± 2,99	-1,276	0,202
TMT parte A	36,57 ± 7,16	33,57 ± 7,06	-0,933	0,351
TMT parte B	91,00 ± 30,61	86,14 ± 42,91	-1,183	0,237
TMT parte B-A	54,43 ± 28,11	52,57 ± 40,06	-0,762	0,446
Raven	30,14 ± 5,30	31,43 ± 4,61	-1,807	0,071
15 Rey imm.	44,86 ± 15,93	52,14 ± 14,55	-1,521	0,128

15 Rey diff.	9,71 ± 3,59	10,71 ± 4,27	-1,063	0,288
Corsi	5,43 ± 0,78	5,57 ± 0,97	-0,447	0,655
Span parole	3,86 ± 0,690i	4,14 ± 0,90	-1,414	0,157
Matrici attentive	53,57 ± 6,57	51,43 ± 6,97	-0,943	0,345
Aprassia costruttiva	13,57 ± 0,78	13,43 ± 0,78	-0,577	0,564
Orologio	7,571 ± 3,99	9,571 ± 0,73	-1,604	0,109
Raccontino	14,357 ± 4,45	15,643 ± 4,52	-1,095	0,273
FAS	28,14 ± 12,19	32,57 ± 15,35	-1,572	0,116
Stroop interferenza	19,86 ± 8,87	18,86 ± 8,29	-0,632	0,527
SASS tot	45,29 ± 7,43	47,43 ± 6,10	-1,802	0,072
SASS lavoro e tempo libero	9,29 ± 1,38	10,43 ± 1,39	-2,070	0,038
SASS relazioni	19,43 ± 4,89	20,29 ± 4,19	-1,089	0,276
SASS interessi	5,00 ± 0,81	5,43 ± 0,78	-1,342	0,180
SASS ruoli	6,57 ± 0,53	6,71 ± 0,75	-0,447	0,655
SASS gestione ambiente	5,00 ± 1,15	4,57 ± 1,13	-1,732	0,083
DAS totale	20,71 ± 5,31	17,43 ± 6,94	-1,572	0,116
DAS esecutiva	7,00 ± 4,65	5,29 ± 2,43	-1,160	0,246
DAS emotiva	8,00 ± 3,651	6,86 ± 3,18	-0,755	0,450
DAS cognitiva	5,71 ± 1,25	5,29 ± 2,92	-0,544	0,586
BDI-II	9,57 ± 8,16	5,43 ± 4,61	-1,873	0,061

PD Sleep scale	111,14 ± 24,46	130,71 ± 11,65	-1,859	0,063
MMAS	7,71 ± 0,75	8,00 ± 0	-1,000	0,317
PDQ39	17,29 ± 8,01	15,86 ± 9,42	-0,763	0,317

Z: Test di Wilcoxon; p: significatività; **LEDD tot**: Dose equivalente di L-Dopa giornaliera; **UPDRS III**: terza sezione dell'Unified Parkinson's Disease Rating Scale; **MoCA**: Montreal Cognitive Assessment; **TMT**: Trail Making Test; **Raven**: Matrici Progressive di Raven; **15Rey imm.**: Rievocazione immediata delle 15 parole di Rey; **15Rey diff.**: Rievocazione differita delle 15 parole di Rey; **Corsi**: Test di Corsi; **Span parole**: Span di parole bisillabiche; **Orologio Test** dell'Orologio; **Raccontino**: Raccontino Anna Pesenti; **FAS**: Test di Fluency Verbale Fonemica; **Stroop interferenza**: Test di Stroop, tabella di interferenza; **SASS tot**: Social Adaptation Self-evaluation Scale, punteggio totale; **DAS tot**: Dimensional Apathy Scale, punteggio totale; **BDI**: Beck Depression Inventory;; **PD Sleep scale**: The Parkinson's Disease Sleep Scale; **MMAS**: Morisky Medical Adherence Scale; **PDQ39**: Parkinson's Disease Questionnaire - 39, sulla qualità della vita.

Dal confronto della prestazione a T0 e T1 relativamente al gruppo di pazienti con malattia di Parkinson sottoposto a trattamento non-farmacologico integrato, sono emerse le seguenti differenze statisticamente significative:

- Punteggio totale al MoCA
- Punteggio totale alla DAS
- Punteggio nella sottoscala esecutiva della DAS (*Tabella 3*).

In particolare, si osserva un miglioramento nella prestazione al MoCA, ma un peggioramento dei sintomi di apatia, sia relativamente al punteggio totale sia relativamente all'apatia esecutiva.

Tabella 3. Confronto della prestazione a T0 e a T1 relativamente al gruppo sperimentale

	T0 Media ± DS	T1 Media ± DS	Z	p
LEDD totale	254,29 ± 136,85	243,57 ± 123,04	-1,000	0,317
UPDRS III	30,29 ± 6,37	29,00 ± 5,44	-0,647	0,518
MoCA	25,43 ± 2,14	27,29 ± 1,79	-2,232	0,026
TMT parte A	44,71 ± 18,19	50,71 ± 23,84	-1,521	0,128

TMT parte B	118,14 ± 53,40	122,00 ± 55,62	-0,338	0,735
TMT parte B-A	73,43 ± 49,30	71,29 ± 44,17	-0,169	0,866
Raven	31,57 ± 4,11	32,57 ± 2,93	-0,843	0,399
15 Rey imm.	45 ± 10,53	50,14 ± 7,47	-1,859	0,063
15 Rey diff.	11,57 ± 1,61	11,57 ± 1,90	-0,106	0,915
Corsi	4,86 ± 0,69	5,86 ± 1,21	-1,725	0,084
Span parole	3,71 ± 0,75	4,00 ± 0	-1,000	0,317
Matrici attentive	50 ± 5	48,57 ± 9,74	-0,420	0,674
Aprassia costruttiva	13,29 ± 0,95	13,14 ± 1,21	-0,272	0,785
Orologio	8,71 ± 1,603	9,50 ± 0,70	-1,289	0,197
Raccontino	15,214 ± 3,147	17,929 ± 4,19	-1,625	0,104
FAS	33,29 ± 12,67	36,29 ± 11,26	-1,476	0,140
Stroop interferenza	20,17 ± 2,78	19,67 ± 5,39	0,106	0,916
SASS tot	43,43 ± 9,55	45,14 ± 9,42	-0,679	0,497
SASS lavoro e tempo libero	8,57 ± 2,82	8,43 ± 3,45	-0,136	0,892
SASS relazioni	19,43 ± 3,69	20,29 ± 4,75	-0,857	0,391
SASS interessi	4,57 ± 0,78	4,43 ± 1,51	-0,378	0,705
SASS ruoli	6,43 ± 1,51	6,86 ± 1,06	-1,000	0,317
SASS gestione ambiente	4,43 ± 2,07	5,14 ± 1,21	-1,633	0,102
DAS totale	18,14 ± 11,02	23,57 ± 12,64	-2,375	0,018

DAS esecutiva	5,29 ± 4,68	8,29 ± 4,53	-2,032	0,042
DAS emotiva	6,14 ± 4,22	8,57 ± 3,91	-1,794	0,073
DAS cognitiva	6,71 ± 4,03	6,71 ± 6,23	-0,000	1,000
BDI-II	10,86 ± 10,41	8,00 ± 7,14	-1,625	0,104
PD Sleep scale	123,71 ± 15,38	118,14 ± 18,67	-0,845	0,398
MMAS	7,71 ± 0,75	8 ± 0	-1,000	0,317
PDQ39	18,86 ± 9,85	21,14 ± 9,51	-0,841	0,400

Z: Test di Wilcoxon; p: significatività; **LEDD tot**: Dose equivalente di L-Dopa giornaliera; **UPDRS III**: terza sezione dell'Unified Parkinson's Disease Rating Scale; **MoCA**: Montreal Cognitive Assessment; **TMT**: Trail Making Test; **Raven**: Matrici Progressive di Raven; **15Rey imm.**: Rievocazione immediata delle 15 parole di Rey; **15Rey diff.**: Rievocazione differita delle 15 parole di Rey; **Corsi**: Test di Corsi; **Span parole**: Span di parole bisillabiche; **Orologio Test dell'Orologio**; **Raccontino**: Raccontino Anna Pesenti; **FAS**: Test di Fluenza Verbale Fonemica; **Stroop interferenza**: Test di Stroop, tabella di interferenza; **SASS tot**: Social Adaptation Self-evaluation Scale, punteggio totale; **DAS tot**: Dimensional Apathy Scale, punteggio totale; **BDI**: Beck Depression Inventory;; **PD Sleep scale**: The Parkinson's Disease Sleep Scale; **MMAS**: Morisky Medical Adherence Scale; **PDQ39**: Parkinson's Disease Questionnaire - 39, sulla qualità della vita. * $p \leq 0,05$.

Dalle analisi di correlazione tra variabili cliniche e comportamentali a T0 e variabili cognitive a T1 effettuate nel gruppo sperimentale, non sono emerse correlazioni statisticamente significative (tabella 4).

Tabella 4. Analisi correlazionale tra le variabili cliniche e comportamentali a T0 e variabili cognitive a T1 nel gruppo sperimentale.

	Dur ata mal attia	Età	Scol .	SAS S	DA S	BDI	PD- leep Scal e	PD Q39	MM AS	H& Y	LE DD	UP DR S- III
Mo CA	$R_{ho} =$ 0,407 P =0,3 64	0,577 0,175	0,486 0,269	0,288 0,531	-0, 396 0,379	-0, 396 0,379	0,090 0,848	-0, 234 0,613	-0, 206 0,658	0,412 0,358	0,491 0,263	0,342 0,452
TM T- BA	$R_{ho} =$ 0, 477 P =0,2 79	0,577 0,175	-0, 286 0,535	-0, 464 0,294	0,786 0,036	0,786 0,036	-0, 607 0,148	-0, 714 0,071	-0, 612 0,144	-0, 204 0,661	-0, 234 0,613	0,036 0,939
Rav en	$R_{ho} =$ 0,383 P =0,3 96	0,200 0,667	0,667 0,102	0,582 0,170	-0, 818 0,024	-0, 927 0,003	0,764 0,046	0,891 0,007	0, 312 0,496	0,520 0,232	0,211 0,650	-0, 291 0,527
15R eyi mm.	$R_{ho} =$ 0,722 P =0,0 67	0,450 0,310	0,312 0,496	-0, 018 0,969	-0, 162 0,728	-0, 396 0,379	0,270 0,558	-0, 342 0,452	0,000 1,000	0,515 0,237	0,855 0,014	0,198 0,670
15R ey diff.	$R_{ho} =$ 0,589 P =0,1 64	0,000 1,000	0,204 0,661	-0, 564 0,187	0,273 0,554	-0, 200 0,667	0,255 0,582	0,309 0,500	0, 624 0,135	0,520 0,232	0,734 0,060	-0, 018 0,969
Cor si	$R_{ho} =$ 0,269 P =0,5 59	0,580 0,172	0,915 0,004	0,412 0,359	-0, 674 0,097	-0, 617 0,140	0,112 0,811	-0, 430 0,335	0, 321 0,483	0,428 0,232	0,151 0,746	0,356 0,434
Mat r. Atte n.	$R_{ho} =$ 0,217 P =0,6 40	-0, 202 0,664	0,019 0,968	0,642 0,120	-0, 698 0,081	-0, 642 0,120	0,918 0,004	-0, 698 0,081	0,105 0,823	-0, 105 0,823	-0, 009 0,984	-0, 606 0,149
Apr. Cost r.	$R_{ho} =$ 0,648 P = 0,115	0,571 0,180	0,772 0,042	0,158 0,736	-0, 512 0,240	-0, 591 0,162	0,158 0,736	-0, 493 0,261	0,676 0,096	0,338 0,459	0,398 0,377	0,335 0,463

CD T	$R_{ho} =$,139 P = 0,767	0,579 0,174	0,196 0,673	0,077 0,869	0,039 0,935	0,000 1,000	-0, 579 0,174	0,077 0,869	-0, 441 0,322	0,441 0,322	-0, 019 0,967	0,347 0,445
Rac cont ino	$R_{ho} =$,734 P = 0,060	0,357 0,432	0,600 0,154	-0, 321 0,482	-0, 071 0,879	-0, 429 0,337	0,286 0,535	-0, 393 0,383	0,612 0,144	0,612 0,144	0,919 0,003	0,286 0,535
FAS	$R_{ho} =$,220 P =0,6 35	0,357 0,432	0,800 0,031	0,464 0,294	-0, 679 0,094	-0, 750 0,052	0,393 0,383	-0, 643 0,119	0,204 0,661	0,612 0,144	0,144 0,758	0,000 1,000
Stro op Inte rf.	$R_{ho} =$ 0,000 P = 1,000	0,029 0,957	-0, 029 0,957	0,257 0,623	-0, 429 0,397	-0, 029 0,957	0,257 0,623	0,086 0,872	0,393 0,441	-0, 655 0,158	-0, 058 0,913	0,086 0,872

LEDD: Dose equivalente di L-Dopa giornaliera; **UPDRS III:** terza sezione dell'Unified Parkinson's Disease Rating Scale; **PDQ39:** Parkinson's Disease Questionnaire - 39, sulla qualità della vita.; **MMAS:** Morisky Medical Adherence Scale; **PD Sleep scale:** The Parkinson's Disease Sleep Scale; **MoCA:** Montreal Cognitive Assessment; **TMT:** Trail Making Test; **Matr. Att:** Matrici attentive; **Apr. Costr:** Aprassia Costruttiva; **SASS tot:** Social Adaptation Self-evaluation Scale, punteggio totale; **DAS tot:** Dimensional Apathy Scale, punteggio totale; **BDI:** Beck Depression Inventory. **Raven:** Matrici Progressive di Raven; **15Rey imm.:** Rievocazione immediata delle 15 parole di Rey; **15Rey diff.:** Rievocazione differita delle 15 parole di Rey; **Corsi:** Test di Corsi; **Span parole:** Span di parole bisillabiche; **CDT:** Test dell'Orologio; **FAS:** Test di Fluenza Verbale Fonemica; **Stroop interf.:** Test di Stroop, tabella di interferenza.

*correzione di Bonferroni $0.05/24 = 0.002$

Discussione

Il presente studio si è posto l'obiettivo di valutare gli effetti di un trattamento non farmacologico, che ha previsto l'utilizzo combinato di tDCS e TCC, nella prevenzione dell'insorgenza di declino cognitivo lieve nelle fasi iniziali della Malattia di Parkinson.

I risultati hanno mostrato un miglioramento significativo delle abilità cognitive globali (valutate con il MoCA) nel gruppo sperimentale a seguito del trattamento, ma non nel gruppo di controllo.

Questo dato risulta essere in linea con alcune evidenze presenti in letteratura che hanno rilevato degli effetti positivi sulle prestazioni cognitive globali a seguito della stimolazione cerebrale combinata con il training cognitivo (Liu et al., 2021; Gonzales et al., 2018; Chen et al., 2022).

D'altro lato, però, nei soggetti assegnati al gruppo sperimentale si è osservato un peggioramento dei sintomi di apatia (valutati con la DAS). Una possibile spiegazione potrebbe derivare dal sito di stimolazione. Nel presente studio, la tDCS è stata applicata sulle aree dorsolaterali (dlPFC) di destra, mentre alcune evidenze presenti in letteratura (Chmiel et al., 2024; Manenti et al., 2018) hanno riscontrato un miglioramento dell'umore e della motivazione in seguito alla stimolazione del dlPFC di sinistra. Tuttavia, ulteriori studi (Teixera et al., 2023; Espirito et al., 2023) non hanno riscontrato cambiamenti nei sintomi neuropsichiatrici (come depressione e apatia) in seguito alla stimolazione delle dlPFC di destra e di sinistra.

Altri studi (Steffens et al., 2022; Murphy et al., 2023) che, invece, hanno confrontato gli effetti delle tecniche di stimolazione non invasiva sui sintomi di apatia nella MP hanno osservato dei risultati più promettenti in seguito alla stimolazione focale con rTMS sulle aree dorsolaterali di sinistra rispetto alla stimolazione anodale o catodale dello stesso sito.

Una seconda interpretazione potrebbe derivare dalla complessità del circuito associato all'apatia. L'apatia esecutiva è correlata all'alterazione di un network frontale che coinvolge le aree dorsolaterali, ventrolaterali, polo frontale e caudato (Steffens et al., 2022). La stimolazione simultanea di più aree implicate nel circuito potrebbe produrre effetti migliori rispetto alla stimolazione della sola dlPFC (Giustiniani et al., 2024).

Inoltre, nel presente lavoro sono stati reclutati pazienti agli stadi iniziali della Malattia di Parkinson (durata di malattia uguale o inferiore ai 5 anni); pertanto tali risultati contrastanti potrebbero anche essere spiegati dall'eterogeneità dal punto di vista clinico dei pazienti inclusi negli studi presenti in letteratura.

A causa della discordanza delle evidenze presenti in letteratura e del ruolo prognostico dell'apatia nel successivo sviluppo di demenza, sono necessari ulteriori studi per

chiarire gli effetti della stimolazione cerebrale non invasiva sui sintomi neuropsichiatrici della MP. Inoltre, è fondamentale esplorare nuovi interventi che agiscano sia sui domini cognitivi sia sui domini comportamentali e che siano volti al miglioramento della qualità della vita dei pazienti. Tra questi, un'attenzione crescente va verso i Socially Assistive Robots, robot socialmente assistivi utilizzati ormai in vari contesti, dalla riabilitazione (Feingold-Polak et al., 2021) alla prevenzione del declino cognitivo (Lee et al., 2022). Infatti, alcuni studi (Valentí Soler et al., 2015; Raz et al., 2023) hanno osservato un miglioramento dei sintomi di apatia in seguito all'uso della tecnologia robotica assistiva su pazienti con MP.

Infine, nel gruppo di controllo è emersa una differenza significativa nella sottoscala del lavoro e del tempo libero della SASS; questi item indagano l'interesse e la qualità delle attività professionali e di svago, percepite dal soggetto. L'incremento dei punteggi in questa specifica sottoscala potrebbe derivare dall'incoraggiamento e dallo svolgimento di attività generali durante le 8 settimane.

Tuttavia, il nostro studio presenta alcuni limiti quali il campione ridotto, l'eterogeneità del campione (Maschi= 10, Donne= 4), l'assenza di una stimolazione sham nel gruppo di controllo e di un follow up che permetta di osservare gli effetti a lungo termine del trattamento.

Concludendo, i risultati del presente studio sono promettenti ed incoraggiano l'utilizzo di trattamenti combinati per la prevenzione del DCL nelle fasi iniziali della MP.

Bibliografia

- Baddeley, A., Eysenck, M. W., & Anderson, M. C. (2011). *La memoria*. Il Mulino Editore.
- Bech, P., Lunde, M., & Undén, M. (2002). Social Adaptation Self-evaluation Scale (SASS): Psychometric analysis as outcome measure in the treatment of patients with major depression in the remission phase. *International journal of psychiatry in clinical practice*, 6(3), 141-146. doi: 10.1080/136515002760276063.
- Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. K. (1996). Beck depression inventory-II. Psychological assessment.
- Beinhoff, U., Tumani, H., Brettschneider, J., Bittner, D., & Riepe, M. W. (2008). Gender-specificities in Alzheimer's disease and mild cognitive impairment. *Journal of Neurology*, 255, 117–122. doi:10.1007/s00415-008-0726-9
- Béjot, Y., Giroud, M., & Touzé, E. (2012). Pressione arteriosa e cervello. *EMC-Neurologia*, 12(1), 1-12. [https://doi.org/10.1016/S1634-7072\(12\)60701-6](https://doi.org/10.1016/S1634-7072(12)60701-6)
- Beretta, V., S., Conceicao, N., R., Nobrega-Sousa, P., Orcioli-Silvia, D., Dantas, L., K., B., F., Gobbi, L., T., B. & Vitorio, R. (2020). Transcranial direct current stimulation combined with physical or cognitive training in people with Parkinson's disease: a systematic review. *J. Neuroeng Rehabil.* 17(1):74. doi: 10.1186/s12984-020-00701-6.
- Beudel, M., & Brown, P. (2016). Adaptive deep brain stimulation in Parkinson's disease. *Parkinsonism & related disorders*, 22, S123-S126. <https://doi.org/10.1016/j.parkreldis.2015.09.028>
- Birba, A., Ibáñez, A., Sedeño, L., Ferrari, J., García, A. M., & Zimmerman, M. (2017). Non-invasive brain stimulation: a new strategy in mild cognitive impairment?. *Frontiers in Aging Neuroscience*, 9, 16. <https://doi.org/10.3389/fnagi.2017.00016>
- Bohnen, N., I., & Albin, R. L. (2011). The cholinergic system and Parkinson disease. *Behavioural brain research*, 221(2), 564-573 <https://doi.org/10.1016/j.bbr.2009.12.048>
- Broeder, S., Nackaerts, E., Heremans, E., Vervoort, G., Meesen, R., Verheyden, G. & Nieuwboer, A. (2015). Transcranial direct current stimulation in Parkinson's disease: Neurophysiological mechanisms and behavioral effects. *Neurosci Biobehav Rev.* 57:105-17. doi: 10.1016/j.neubiorev.2015.08.010
- Caltagirone, C., & Costa, A. (2009). *Malattia di Parkinson e parkinsonismi. La prospettiva delle neuroscienze cognitive*. Springer. DOI 10.1007/978-88-470-1490-9

- Caltagirone, C., Gainotti, G., Masullo, C., & Miceli, G. (1979). Validity of some neuropsychological tests in the assessment of mental deterioration. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 60(1), 50-56. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.1979.tb00264.x>
- Chen, J., Wang, Z., Chen, Q., Fu, Y., & Zheng, K. (2022). Transcranial direct current stimulation enhances cognitive function in patients with mild cognitive impairment and early/mid alzheimer's disease: a systematic review and meta-analysis. *Brain Sciences*, 12(5), 562. <https://doi.org/10.3390/brainsci12050562>
- Chicherio, C., Ludwig, C. & Borella, E. (2012). La capacità di riserva-cerebrale e cognitiva nell'invecchiamento cognitivo. *Giornale italiano di psicologia*, 39(2), 315-342 DOI: 10.1421/37804
- Chmiel, J., Rybakowski, F., & Leszek, J. (2024). Effect of Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) on Depression in Parkinson's Disease—A Narrative Review. *Journal of Clinical Medicine*, 13(3), 699.
- Chou, Y. H., Hickey, P. T., Sundman, M., Song, A. W., & Chen, N. K. (2015). Effects of repetitive transcranial magnetic stimulation on motor symptoms in Parkinson disease: a systematic review and meta-analysis. *JAMA neurology*, 72(4), 432-440. doi: 10.1001/jamaneurol.2014.4380
- Couture, M., Giguère-Rancourt, A., & Simard, M. (2019). The impact of cognitive interventions on cognitive symptoms in idiopathic Parkinson's disease: a systematic review. *Aging, Neuropsychology, and Cognition*, 26(5), 637-659. <https://doi.org/10.1080/13825585.2018.1513450>
- Cruz Gonzalez, P., Fong, K. N., & Brown, T. (2018). The effects of transcranial direct current stimulation on the cognitive functions in older adults with mild cognitive impairment: a pilot study. *Behavioural neurology*, 2018(1), 5971385. <https://doi.org/10.1155/2018/5971385>
- Cruz Gonzalez, P., Fong, K. N., Chung, R. C., Ting, K. H., Law, L. L., & Brown, T. (2018). Can transcranial direct-current stimulation alone or combined with cognitive training be used as a clinical intervention to improve cognitive functioning in persons with mild cognitive impairment and dementia? A systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Human Neuroscience*, 12, 416. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2018.00416>
- De Oliveira, P., C., A., De Araujo, T., A., B., Machado, D., G., D., S., Rodrigues, A., C., Bikson, M., Andrade, S., M., Okano, A., H., Simplicio, H., Pegado, R. & Morya, E. (2022). Transcranial Direct Current Stimulation on Parkinson's Disease: Systematic Review and Meta-Analysis. *Fron Neurol*. 12:794784. doi: 10.3389/fneur.2021.794784.

- Díaz-Mardomingo, M. D. C., García-Herranz, S., Rodríguez-Fernández, R., Venero, C., & Peraita, H. (2017). Problems in classifying mild cognitive impairment (MCI): one or multiple syndromes?. *Brain sciences*, 7(9), 111. <https://doi.org/10.3390/brainsci7090111>
- Djaldetti, R., Shifrin, A., Rogowski, Z., Sprecher, E., Melamed, E., & Yarnitsky, D. (2004). Quantitative measurement of pain sensation in patients with Parkinson Disease. *Neurology*, 62(12), 2171-2175.
DOI: 10.1212/01.wnl.0000130455.38550.9d.
- Dominguez, L. J., Veronese, N., Vernuccio, L., Catanese, G., Inzerillo, F., Salemi, G., & Barbagallo, M. (2021). Nutrition, physical activity, and other lifestyle factors in the prevention of cognitive decline and dementia. *Nutrients*, 13(11), 4080. <https://doi.org/10.3390/nu13114080>
- Doruk, D., Gray, Z., Bravo, G. L., Pascual-Leone, A., & Fregni, F. (2014). Effects of tDCS on executive function in Parkinson's disease. *Neuroscience letters*, 582, 27-31. <https://doi.org/10.1016/j.neulet.2014.08.043>
- Elahi, B., Elahi, B., & Chen, R. (2009). Effect of transcranial magnetic stimulation on Parkinson motor function—systematic review of controlled clinical trials. *Movement Disorders*, 24(3), 357-363. <https://doi.org/10.1002/mds.22364>
- Elder, G. J., & Taylor, J. P. (2014). Transcranial magnetic stimulation and transcranial direct current stimulation: treatments for cognitive and neuropsychiatric symptoms in the neurodegenerative dementias?. *Alzheimer's research & therapy*, 6, 1-11. <https://doi.org/10.1186/s13195-014-0074-1>
- Elsner, B., Kugler, J., Pohl, M. & Mehrhloz, J. (2016). Transcranial direct current stimulation (tDCS) for idiopathic Parkinson's disease. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. DOI: 10.1002/14651858.CD010916.pub2.
- Espiritu, A. I., Hara, T., Tolleo, J. K., Blair, M., & Burhan, A. M. (2023). Repetitive transcranial magnetic stimulation for apathy in patients with neurodegenerative conditions, cognitive impairment, stroke, and traumatic brain injury: a systematic review. *Frontiers in Psychiatry*, 14, 1259481. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2023.1259481>.
- Fagherazzi, C., Zuccherò, A., & Brugiolo, R. (2014). Il concetto di plasticità cerebrale e le sue potenziali applicazioni cliniche nell'anziano con demenza: focus. *Indexed in Embase, Excerpta Medica Database and Scopus Elsevier Database*, 62, 464-482.
- Farotti, L., Salvadoroni, N., Calabresi, P., & Parnetti, L. (2018). Colesterolo e Demenza: un legame complesso. *Giornale Italiano dell'Arteriosclerosi*, 9(4), 5-12.
- Feingold-Polak, R., Barzel, O., & Levy-Tzedek, S. (2021). A robot goes to rehab: a novel gamified system for long-term stroke rehabilitation using a socially assistive

- robot—methodology and usability testing. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, *18*, 1-18.
- Fellman, D., Salmi, J., Ritakallio, L., Ellfolk, U., Rinne, J. O., & Laine, M. (2020). Training working memory updating in Parkinson's disease: A randomised controlled trial. *Neuropsychological Rehabilitation*. <https://doi.org/10.1080/09602011.2018.1489860>
 - Frisardi, V., Solfrizzi, V., D'Introno, A., Colacicco, A. M., Capurso, C., Vendemiale, G., & Capurso, A. (2009). Sindrome metabolica, mild cognitive impairment e progressione verso la demenza. *GIORNALE DI GERONTOLOGIA*, *57*, 450-450.
 - Funk, R. H., & Fähnle, M. (2021). A short review on the influence of magnetic fields on neurological diseases. *Frontiers in Bioscience-Scholar*, *13*(2), 181-189. <https://doi.org/10.52586/S561>
 - Gazzaniga, M. S., Ivry, R. B. & Mangun, G. R. (2021). *Neuroscienze Cognitive*. (3. ed.). Zanichelli.
 - George, D., & Mallery, P. (2018). Reliability analysis. In *IBM SPSS statistics 25 step by step* (pp. 249-260). Routledge.
 - Mann, H. B., & Whitney, D. R. (1947). On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. *The annals of mathematical statistics*, 50-60.
 - Giacobbe, C., Di Benedetto, G. L., D'Iorio, A., & Santangelo, G. (2024). Il training cognitivo nella Malattia di Parkinson: una revisione della letteratura. *TOPIC-Temi di Psicologia dell'Ordine degli Psicologi della Campania*, *3*(1). doi: 10.53240/2024topic1.011.001
 - Giguère-Rancourt, A., Plourde, M., Doiron, M., Langlois, M., Dupré, N., & Simard, M. (2018). Goal management training® home-based approach for mild cognitive impairment in Parkinson's disease: a multiple baseline case report. *Neurocase*, *24*(5-6), 276-286. <https://doi.org/10.1080/13554794.2019.1583345>
 - Giustiniani, A., Maistrello, L., Mologni, V., Danesin, L., & Burgio, F. (2024). TMS and tDCS as potential tools for the treatment of cognitive deficits in Parkinson's disease: a meta-analysis. *Neurological Sciences*, 1-14. <https://doi.org/10.1007/s10072-024-07778-0>
 - González-Gross, M., Marcos, A., & Pietrzik, K. (2001). Nutrition and cognitive impairment in the elderly. *British Journal of Nutrition*, *86*(3), 313-321. doi: 10.1079/BJN2001388
 - González-Palau, F., Franco, M., Bamidis, P., Losada, R., Parra, E., Papageorgiou, S. G., & Vivas, A. B. (2014). The effects of a computer-based cognitive and physical training

- program in a healthy and mildly cognitive impaired aging sample. *Aging & Mental Health*, 18(7), 838-846. <https://doi.org/10.1080/13607863.2014.899972>
- Grossi, D., & Trojano, L. (2011). *Lineamenti di neuropsicologia clinica*. (2. ed.). Carocci Editore.
 - Grossi, D., & Trojano, L. (2013). *Neuropsicologia dei lobi frontali. Sindromi disesecutive e disturbi del comportamento*. (2. ed.). Il Mulino.
<https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000002145>
 - Hyer, L., Scott, C., Atkinson, M. M., Mullen, C. M., Lee, A., Johnson, A., & Mckenzie, L. C. (2016). Cognitive training program to improve working memory in older adults with MCI. *Clinical gerontologist*, 39(5), 410-427. <https://doi.org/10.1080/07317115.2015.1120257>
 - Jean, L., Simard, M., Wiederkehr, S., Bergeron, M. E., Turgeon, Y., Hudon, C., & van Reekum, R. (2010). Efficacy of a cognitive training programme for mild cognitive impairment: results of a randomised controlled study. *Neuropsychological rehabilitation*, 20(3), 377-405. <https://doi.org/10.1080/09602010903343012>
 - Jiang, L., Cui, H., Zhang, C., Cao, X., Gu, N., Zhu, Y., ... & Li, C. (2021). Repetitive transcranial magnetic stimulation for improving cognitive function in patients with mild cognitive impairment: a systematic review. *Frontiers in aging neuroscience*, 12, 593000. <https://doi.org/10.3389/fnagi.2020.593000>
 - Lawrence, B. J., Gasson, N., Bucks, R. S., Troeung, L., & Loftus, A. M. (2017). Cognitive training and noninvasive brain stimulation for cognition in Parkinson's disease: a meta-analysis. *Neurorehabilitation and Neural Repair*, 31(7), 597-608. <https://doi.org/10.1177/1545968317712468>
 - Lee, H., Chung, M. A., Kim, H., & Nam, E. W. (2022). The effect of cognitive function health care using artificial intelligence robots for older adults: systematic review and meta-analysis. *JMIR aging*, 5(2), e38896.
 - Leung, I. H., Walton, C. C., Hallock, H., Lewis, S. J., Valenzuela, M., & Lampit, A. (2015). Cognitive training in Parkinson disease: a systematic review and meta-analysis. *Neurology*, 85(21), 1843-1851.
 - Leung, P., Orrell, M., & Orgeta, V. (2015). Social support group interventions in people with dementia and mild cognitive impairment: a systematic review of the literature. *International journal of geriatric psychiatry*, 30(1), 1-9. <https://doi.org/10.1002/gps.4166>
 - Li, R., He, Y., Qin, W., Zhang, Z., Su, J., Guan, Q., & Jin, L. (2022). Effects of repetitive transcranial magnetic stimulation on motor symptoms in parkinson's disease:

- A meta-analysis. *Neurorehabilitation and Neural Repair*, 36(7), 395-404. <https://doi.org/10.1177/15459683221095034>
- Limousin, P., & Martinez-Torres, I. (2008). Deep brain stimulation for Parkinson's disease. *Neurotherapeutics*, 5,309-319.<https://doi.org/10.1016/j.nurt.2008.01.006>
 - Liu, X., Liu, H., Liu, Z., Rao, J., Wang, J., Wang, P., ... & Wen, Y. (2021). Transcranial direct current stimulation for Parkinson's disease: a systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Aging Neuroscience*, 13, 746797. <https://doi.org/10.3389/fnagi.2021.746797>
 - Manenti, R., Cotelli, C., Gobbi, E., Brambilla, M., Rusich, D., Alberici, A., Padovani, A., Borroni, B. & Corelli, M. (2018). Combined treatment is a useful approach in the management of mood and cognition in PD. Transcranial Direct Current Stimulation combined with cognitive training for the treatment of Parkinson Disease: a randomized, placebo-controlled study. *Brain Stimulation*. doi: 10.1016/j.brs.2018.07.046.
 - Manenti, R., Cotelli, M. S., Cobelli, C., Gobbi, E., Brambilla, M., Rusich, D., ... & Cotelli, M. (2018). Transcranial direct current stimulation combined with cognitive training for the treatment of Parkinson disease: a randomized, placebo-controlled study. *Brain Stimulation*, 11(6), 1251-1262.
 - Meinzer, M., Lindenberg, R., Phan, M. T., Ulm, L., Volk, C., & Flöel, A. (2015). Transcranial direct current stimulation in mild cognitive impairment: behavioral effects and neural mechanisms. *Alzheimer's & Dementia*, 11(9), 1032-1040. <https://doi.org/10.1016/j.jalz.2014.07.159>
 - Montenero, P. (2018). Malattia di Parkinson. Storia, pensiero sistemico, simboli e Medicina Integrata. *La medicina Biologica*,3, 3-11. https://www.medibio.it/medicina-biologica/2013/167/1276/pdf/MB1803_01.pdf
 - Muller, M., L., & Bohnen, N., I. (2013). Cholinergic dysfunction in Parkinson's disease. *Current neurology and neuroscience reports*, 13, 1-9. <https://doi.org/10.1007/s11910-013-0377-9>
 - Murphy, K., Khan, A., Bachu, A., & Tampi, R. (2023). Treatment of behavioral and psychological symptoms of dementia using transcranial magnetic stimulation: a systematic review. *International Psychogeriatrics*, 35(11), 611-622
 - Nasreddine, Z. S., Phillips, N. A., Bédirian, V., Charbonneau, S., Whitehead, V., Collin, I., ... & Chertkow, H. (2005). The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. *Journal of the American Geriatrics Society*, 53(4), 695-699. DOI: [10.1111/j.1532-5415.2005.53221.x](https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.2005.53221.x)
 - Nousia, A., Martzoukou, M., Siokas, V., Aretouli, E., Aloizou, A. M., Folia, V., & Dardiotis, E. (2021). Beneficial effect of computer-based multidomain cognitive

- training in patients with mild cognitive impairment. *Applied Neuropsychology: Adult*, 28(6), 717-726. <https://doi.org/10.1080/23279095.2019.1692842>
- Novelli, G., Papagno, C., Capitani, E., & Laiacona, M. (1986). Tre test clinici di ricerca e produzione lessicale. Taratura su soggetti normali. *Archivio di psicologia, neurologia e psichiatria*.
 - Noyce, A. J., Bestwick, J. P., Silvera-Moriyama, L., Hawkes, C. H., Giovannoni, G., Lees, A. J., & Schrag, A. (2012). Meta-analysis of early nonmotor features and risk factors for Parkinson disease. *Annals of neurology*, 72(6), 893-901 <https://doi.org/10.1002/ana.23687>
 - Ou, Z., Pan, J., Tang, S., Duan, D., Yu, D., Nong, H. & Wang, Z. (2021). Global Trends in the Incidence, prevalence, and Years Lived With Disability of Parkinson's Disease in 204 Countries/Territories From 1990 to 2019. *Front Public Health*. 9:776847 doi:10.3389/fpubh.2021.776847
 - Padala, P. R., Padala, K. P., Lensing, S. Y., Jackson, A. N., Hunter, C. R., Parkes, C. M., ... & Sullivan, D. H. (2018). Repetitive transcranial magnetic stimulation for apathy in mild cognitive impairment: A double-blind, randomized, sham-controlled, cross-over pilot study. *Psychiatry research*, 261, 312-318. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2017.12.063>
 - Park, A., & Stacy, M. (2009). Non motor symptoms in Parkinson's disease. *Journal of neurology*, 256,293-298. DOI 10.1007/s00415-009-5240-1
 - Pérez, P., Rivero-Santana, A., Pérez-Ramos, J., Serrano-Pérez, P., Panetta, J., & Hilarion, P. (2014). Deep brain stimulation in Parkinson's disease: meta-analysis of randomized controlled trials. *Journal of neurology*, 261, 2051-2060. DOI 10.1007/s00415-014-7254-6.
 - Pirani, A., Antonelli-Incalzi, R., Biggio, G., Cagnin, A., Marengoni, A., Marra, C., & Brignoli, O. (2020). L'approccio al paziente con declino cognitivo lieve: Risultati di un'indagine in Medicina Generale. *Rivista SIMG*, 27(5), 9-18.
 - Poewe, W. (2008). Non motor symptoms in Parkinson's disease. *European journal of neurology*, 15, 14-20. <https://doi.org/10.1111/j.1468-1331.2008.02056.x>
 - Pol, F., Salehinejad, M. A., Baharlouei, H., & Nitsche, M. A. (2021). The effects of transcranial direct current stimulation on gait in patients with Parkinson's disease: a systematic review. *Translational neurodegeneration*, 10, 1-19. <https://doi.org/10.1186/s40035-021-00245-2>
 - Poletti, M., & Bonucelli, U. (2010). Funzioni Cognitive nella Malattia di parkinson. *Giornale Italiano di Psicologia*, 37, 523-550. DOI: 10.1421/32900

- Radakovic, R., & Abrahams, S. (2014). Developing a new apathy measurement scale: Dimensional Apathy Scale. *Psychiatry research*, 219(3), 658-663. DOI:[10.1016/j.psychres.2014.06.010](https://doi.org/10.1016/j.psychres.2014.06.010)
- Rahe, J., Liesk, J., Rosen, J. B., Petrelli, A., Kaesberg, S., Onur, O. A., & Kalbe, E. (2015). Sex differences in cognitive training effects of patients with amnesic mild cognitive impairment. *Aging, Neuropsychology, and Cognition*, 22(5), 620-638. <https://doi.org/10.1080/13825585.2015.1028883>
- Rajji, T. K. (2019). Transcranial magnetic and electrical stimulation in Alzheimer's disease and mild cognitive impairment: a review of randomized controlled trials. *Clinical Pharmacology & Therapeutics*, 106(4), 776-780. <https://doi.org/10.1002/cpt.1574>
- Raz, D., Barkan-Slater, S., Baum-Cohen, I., Vissel, G., Lahav-Raz, Y., Shapiro, A., & Levy-Tzedek, S. (2023). A novel socially assistive robotic platform for cognitive-motor exercises for individuals with Parkinson's Disease: a participatory-design study from conception to feasibility testing with end users. *Frontiers in robotics and AI*, 10, 1267458. doi: 10.3389/frobt.2023.1267458.
- Reynolds, N. A., Wellington, K., & Easthope, S. E. (2005). Rotigotine: in Parkinson's disease. *CNS drugs*, 19, 973-981. <https://doi.org/10.2165/00023210-200519110-00006>
- Sagliano, L., & De Bellis, F. (2023). La Stimolazione Magnetica Transcranica come nuova metodica d'intervento nei disturbi neurologici e psicopatologici. *TOPIC-Temi di Psicologia dell'Ordine degli Psicologi della Campania*, 2(1). doi: 10.53240/2023topic2001.03
- Santangelo, G., Raimo, S., Siciliano, M., D'Iorio, A., Piscopo, F., Cuoco, S., ... & Trojano, L. (2017). Assessment of apathy independent of physical disability: validation of the Dimensional Apathy Scale in Italian healthy sample. *Neurological Sciences*, 38, 303-309. [10.1007/s10072-016-2766-8](https://doi.org/10.1007/s10072-016-2766-8)
- Santangelo, G., Siciliano, M., Pedone, R., Vitale, C., Falco, F., Bisogno, R., Siano, P., Barone, P., Grossi, D., Santangelo, F., & Trojano, L. (2015). Normative data for the Montreal Cognitive Assessment in an Italian population sample. *Neurological Sciences*, 36, 585-591. <https://doi.org/10.1007/s10072-014-1995-y>
- Shimamoto, H., Takasaki, K., Shigemori, M., Imaizumi, T., Ayabe, M., & Shoji, H. (2001). Therapeutic effect and mechanism of repetitive transcranial magnetic stimulation in Parkinson's disease. *Journal of Neurology*, 248, 48-51. DOI: [10.1007/pl00007826](https://doi.org/10.1007/pl00007826)

- Sica, C., & Ghisi, M. (2007). The Italian versions of the Beck Anxiety Inventory and the Beck Depression Inventory-II: Psychometric properties and discriminant power. *Leading-edge psychological tests and testing research*, 27-50.
- Simpson, J., Haines, K., Lekwuwa, G., Wardle, J., & Crawford, T. (2006). Social support and psychological outcome in people with Parkinson's disease: evidence for a specific pattern of associations. *British Journal of Clinical Psychology*, 45(4), 585-590. <https://doi.org/10.1348/014466506X96490>
- Spinnler, H., & Tognoni, G. (1987). Standardizzazione e taratura italiana di test neuropsicologici Ital. *J Neurol Sci*, 6(suppl), 35-38.
- Steffens, D. C., Fahed, M., Manning, K. J., & Wang, L. (2022). The neurobiology of apathy in depression and neurocognitive impairment in older adults: a review of epidemiological, clinical, neuropsychological and biological research. *Translational psychiatry*, 12(1), 525. <https://doi.org/10.1038/s41398-022-02292-3>
- Suarez-García, D. M., Grisales-Cárdenas, J. S., Zimmerman, M., & Cardona, J. F. (2020). Transcranial direct current stimulation to enhance cognitive impairment in Parkinson's Disease: A systematic review and meta-analysis. *Frontiers in neurology*, 11, 597955. <https://doi.org/10.3389/fneur.2020.597955>
- Teixeira, A. L., Martins, L. B., Cordeiro, T. M. E., Jose, L., Suchting, R., Holmes, H. M., & Ahn, H. (2023). Home-based tDCS for apathy in Alzheimer's disease: a protocol for a randomized double-blinded controlled pilot study. *Pilot and Feasibility Studies*, 9(1), 74.
- Valentí Soler, M., Agüera-Ortiz, L., Olazarán Rodríguez, J., Mendoza Rebolledo, C., Pérez Muñoz, A., Rodríguez Pérez, I. & Martínez Martín, P. (2015). Social robots in advanced dementia. *Frontiers in aging neuroscience*, 7, 133. doi: 10.3389/fnagi.2015.00133.
- Vicari, S., & Caselli, M., C., (2017) *Neuropsicologia dell'età evolutiva*. Il Mulino Editore.
- Wagle Shukla, A., & Vaillancourt, D. E. (2014). Treatment and physiology in Parkinson's disease and dystonia: using transcranial magnetic stimulation to uncover the mechanisms of action. *Current neurology and neuroscience reports*, 14, 1-11. <https://doi.org/10.1007/s11910-014-0449-5>
- Wilcoxon, F. (1992). Individual comparisons by ranking methods. In *Breakthroughs in statistics: Methodology and distribution* (pp. 196-202). New York, NY: Springer New York.

- Wressle, E., Engstrand, C., & Granérus, A. K. (2007). Living with Parkinson's disease: elderly patients' and relatives' perspective on daily living. *Australian occupational therapy journal*, 54(2), 131-139 <https://doi.org/10.1111/j.1440-1630.2006.00610.x>
- Xia, R. & Mao, Z. H. (2012). Progression of motor symptoms in Parkinson's disease. *Neuroscience bulletin*, 28, 39-48. DOI: 10.1007/s12264-012-1050-z
- Xie, C. L., Chen, J., Wang, X. D., Pan, J. L., Zhou, Y., Lin, S. Y., & Wang, W. W. (2015). Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) for the treatment of depression in Parkinson disease: a meta-analysis of randomized controlled clinical trials. *Neurological Sciences*, 36, 1751-1761. <https://doi.org/10.1007/s10072-015-2345-4>
- Yan, Y., Tian, M., Wang, T., Wang, X., Wang, Y., & Shi, J. (2023). Transcranial magnetic stimulation effects on cognitive enhancement in mild cognitive impairment and Alzheimer's disease: a systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Neurology*, 14, 1209205. <https://doi.org/10.3389/fneur.2023.1209205>
- Zhao, X., Huang, X., Cai, Y., Cao, T., & Wan, Q. (2022). The relative effectiveness of different combination modes for exercise and cognitive training on cognitive function in people with mild cognitive impairment or Alzheimer's disease: A network meta-analysis. *Aging & Mental Health*, 26(12), 2328-2338. <https://doi.org/10.1080/13607863.2022.2026879>